

Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

**Resilienz von berufstätigen
Psychomotoriktherapeut*innen**
Und wie diese aus der Sicht von
Personalverantwortlichen und Supervisor*innen
gestärkt werden kann

Eingereicht von: Ariana Calzaferri

Begleitperson: Melanie Nideröst

Zweite Fachperson: Sina Grolimund

Datum der Abgabe: 17.04.2026

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit widmet sich der Frage, wie die Resilienz von Psychomotoriktherapeut*innen aus der Sicht von Personalverantwortlichen und Supervisor*innen gestärkt werden kann. Aktuell besteht im deutschsprachigen Raum eine deutliche Forschungslücke in diesem Themenbereich, weshalb bei der Literaturrecherche verwandte Berufsfelder miteinbezogen wurden. Den Kern dieser Arbeit bilden die Interviews mit fünf Expertinnen, welche einerseits als Psychomotoriktherapeutinnen tätig waren oder weiterhin sind und andererseits als Supervisorinnen oder Personalverantwortliche arbeiten.

Die Ergebnisse der Literaturrecherche und der Expertinnen-Interviews wurden miteinander verglichen und kritisch diskutiert. Es konnte aufgezeigt werden, dass Personalverantwortliche und Supervisor*innen durch eine Orientierung an verschiedensten Ansätzen, Methoden und Theorien wesentlich zur Stärkung der Resilienz von Psychomotoriktherapeut*innen beitragen können. Die Methodenvielfalt ermöglicht eine individuelle Anpassung an den/die jeweilige Psychomotoriktherapeut*in und Situation. Wichtig ist dabei, dass die Beziehung zwischen dem/der Psychotherapeut*in und dem/der Personalverantwortlichen oder dem/der Supervisor*in stimmig ist und sich Erwartungen und Vorstellungen beider Seiten decken.

Danksagung

Hier möchte ich allen Personen danken, die mich während der Entstehung dieser Arbeit begleitet und gestärkt haben.

Ein erster grosser Dank geht an meine Bachelorarbeitsbegleitperson Melanie Nideröst. Ihre anregenden und hilfreichen Rückmeldungen habe ich immer sehr geschätzt.

Mein besonderer Dank gilt meinen fünf Interviewpartnerinnen, deren Offenheit, Interesse und Neugier diese Arbeit massgeblich geprägt und bereichert haben.

Weiter möchte mich herzlich bei meinen Eltern und meinen Freuden bedanken, die mich durch aufmerksames Zuhören, interessiert Nachfragen, anregende Gespräche und sorgfältiges Gegenlesen unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinführung zum Thema.....	1
1.1	Ausgangslage und fachliche Einordnung.....	1
1.2	Ziel der Arbeit und Fragestellung.....	1
1.3	Methodische Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit.....	2
1.4	Thematische Eingrenzung.....	3
2	Theoretische Überlegungen und Forschungsstand.....	4
2.1	Resilienz.....	4
2.1.1	Begriffsverständnis.....	4
2.1.2	Abgrenzung von verwandten Begrifflichkeiten.....	5
2.1.3	Entstehungs- und Wirkungsweise von Resilienz.....	6
2.1.4	Resilienzfaktoren.....	8
2.2	Psychomotoriktherapie.....	12
2.2.1	Begriffsverständnis.....	12
2.2.2	Arbeitsfelder und Klientel.....	12
2.2.3	Haltung und Menschenbild.....	12
2.2.4	Tätigkeitsbereiche der Arbeit als Psychomotoriktherapeut*in.....	13
2.3	Resilienzförderung bei Psychomotoriktherapeut*innen.....	16
2.3.1	Resilienzförderung im Erwachsenenalter.....	16
2.3.2	Resilienzförderung im Arbeitskontext.....	16
2.3.3	Resilienzförderung von pädagogischen und therapeutischen Berufspersonen.....	17
2.3.4	Resilienzförderung von Psychomotoriktherapeut*innen.....	18
2.4	Supervision und Personalführung.....	21
2.4.1	Begriffsverständnis.....	21
2.4.2	Eingesetzte Ansätze und Methoden.....	22
2.4.3	Herausforderungen.....	25
3	Ausgearbeitete und präzierte Fragestellung.....	27
4	Forschungsmethodik.....	28
4.1	Auswahl der Erhebungsmethode.....	28

4.2	Verwendete Materialien und technische Hilfsmittel	28
4.3	Anlage und Aufbau der Untersuchung.....	28
4.3.1	Stichprobe.....	28
4.3.2	Datenerhebung.....	30
4.3.3	Datenaufbereitung.....	30
4.3.4	Datenauswertung	31
5	Darstellung der Ergebnisse	32
5.1	Methoden und Vorgehensweisen	32
5.1.1	Orientierung an Ansätzen und Theorien	32
5.1.2	Methoden	32
5.1.3	Grundsätze der Vorgehensweise	33
5.2	Resilienzfaktoren.....	35
5.2.1	Selbstwahrnehmung.....	35
5.2.2	Lebensfreude	36
5.2.3	Selbstwirksamkeit.....	36
5.2.4	Selbstbestimmung	36
5.2.5	Optimismus.....	37
5.2.6	Coping.....	37
5.2.7	Empathie.....	37
5.3	Herausforderungen	38
5.3.1	Herausforderungen auf Ebene der systemischen Rahmenbedingungen	38
5.3.2	Herausforderungen auf Ebene der PM-TH	38
5.3.3	Herausforderungen auf Ebene der Beziehungsdynamik	39
5.3.4	Herausforderungen auf Ebene der supervisorischen und personalverantwortlichen Handlungskompetenz.....	39
6	Diskussion.....	41
6.1	Zusammenführung der empirischen Ergebnisse mit den theoretischen Aspekten.....	41
6.1.1	Methoden und Vorgehensweise.....	41
6.1.2	Resilienzfaktoren	43

6.1.3	Herausforderungen.....	44
6.2	Beantwortung der Fragestellung	46
6.3	Methodenkritik und Limitationen.....	47
6.4	Ausblick und weiterer Forschungsbedarf.....	48
7	Literaturverzeichnis	49
8	Abbildungsverzeichnis	55
9	Tabellenverzeichnis.....	55
10	Anhang	56
10.1	Anhang 1: Selbstständigkeitserklärung.....	56
10.2	Anhang 2: Interviewleitfaden.....	57
10.3	Anhang 3: Codierleitfaden	60

Abkürzungsverzeichnis

E1-5.....	<i>Expertin 1-5</i>
M.	<i>Mittelwert</i>
Max.....	<i>Maximum</i>
Min.	<i>Minimum</i>
MR	<i>Massnahmen im Regelschulbetrieb</i>
PMT	<i>Psychomotoriktherapie</i>
PM-TH.....	<i>Psychomotoriktherapeut*in bzw. Psychomotoriktherapeut*innen</i>

1 Hinführung zum Thema

1.1 Ausgangslage und fachliche Einordnung

Psychomotoriktherapeut*innen (PM-TH) begegnen in ihrer Arbeit Kindern mit sehr unterschiedlichen Vorerfahrungen oder Schicksalen. Der Berufsalltag als PM-TH bringt zudem vielfältige Anforderungen mit sich. Der Verband Psychomotorik Schweiz (2021) differenziert zwischen den Tätigkeitsbereichen Gesundheitsförderung und Prävention, Abklärung und Diagnostik, Therapie, Beratung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Administration, Super- und Intervision, Wissenstransfer, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Kap. 2.2.4). Im Austausch berichten Mitstudierende und berufstätige PM-TH davon, dass sie es als Herausforderung erleben, sich von manchen Fällen abzugrenzen oder sie Druck verspüren, allen Erwartungen und oben genannten Tätigkeitsbereichen gleichermassen gerecht zu werden. Es stellt sich die Frage, wovon es abhängt, dass gewisse PM-TH einen gesunden Umgang mit den beruflichen Herausforderungen finden und andere diese als grössere Belastungen wahrnehmen. In der Auseinandersetzung mit dieser Frage rückt das Thema Resilienz in den Mittelpunkt. «Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen» (Welter-Enderlin, 2006, S. 13) (vgl. Kap. 2.1.1). Der Schwerpunkt der Resilienzförderung liegt dabei auf der Förderung allgemeiner Lernkompetenzen sowie auf dem Ausbau von Angstbewältigungsstrategien, da Angst spontane Überforderungsreaktionen auslösen kann (Zander, 2011) (vgl. Kap. 2.1.1).

Bei der Literaturrecherche zeigte sich, dass im deutschsprachigen Raum aktuell kaum Studien oder Fachtexte zur Resilienzförderung von PM-TH vorliegen. Laut Späker (2014) fand in Deutschland bis zu seiner Untersuchung im Jahr 2012 keine Auseinandersetzung mit gesundheitlichen Fragestellungen im Kontext des Arbeitsplatzes von Psychomotoriker*innen statt. Späker hebt jedoch die Reflexion des eigenen Gesundheitsverhaltens als wesentliche Voraussetzung für eine gesundheitsorientierte Arbeit mit Klient*innen hervor (ebd.) (vgl. Kap. 2.3.4.1). Damit stellen Gesundheits- und Resilienzförderung von PM-TH ein weitgehend unentdecktes Feld dar, dessen Erschliessung für die Berufsgesundheit von PM-TH essenziell ist. Ergänzend zur Literaturrecherche wurden fünf Expert*innen-Interviews mit Personalverantwortlichen und Supervisor*innen geführt, um Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Resilienzförderung von PM-TH zu erkennen.

1.2 Ziel der Arbeit und Fragestellung

Die Arbeit widmet sich also den Themen Resilienz, Psychomotoriktherapie (PMT), Supervision und Personalführung. Mittels Literaturrecherche werden grundlegende Begriffe geklärt und in einen fachlichen

Zusammenhang gestellt. Da bisher kaum Literatur zur Resilienzförderung von PM-TH vorliegt, verfolgt diese Arbeit das Ziel, auf dieses Forschungsfeld aufmerksam zu machen und dessen Bedeutung hervorzuheben. Durch fünf leitfadenbasierte Expert*innen-Interviews mit Personalverantwortlichen und Supervisor*innen werden individuelle Perspektiven, Möglichkeiten und Herausforderungen aufgezeigt. Die Relevanz dieser Arbeit liegt darin, den Umgang von PM-TH mit vielfältigen Berufsanforderungen und potenziellen Belastungen zu beleuchten, unterschiedliche Sichtweisen und Handlungsoptionen zu sammeln und deren Potenzial für die berufliche Praxis herauszuarbeiten.

Aufgrund von Ausgangslage und fachlicher Einordnung lässt sich für diese Arbeit folgende Fragestellung formulieren:

Wie kann die Resilienz von berufstätigen PM-TH, die im Schulsystem der Deutschschweiz mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aus Sicht von Personalverantwortlichen und Supervisor*innen gestärkt werden?

1.3 Methodische Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Zur Beantwortung der zuvor dargestellten Fragestellung ist die Arbeit in fünf Teile gegliedert. Im Kapitel zwei erfolgt eine theoretische Auseinandersetzung mit den Themen Resilienz, PMT, Supervision und Personalführung sowie eine erste Annäherung an die Frage, wie die Resilienz von PM-TH aus der Sichtweise von Personalverantwortlichen und Supervisor*innen gestärkt werden kann. Nach einer Einführung in zentrale Begrifflichkeiten und Modelle der Resilienz wird das Arbeitsfeld von berufstätigen PM-TH dargestellt. Darauf aufbauend erfolgt eine Verknüpfung beider Themenbereiche. Weiter werden Ansätze, Methoden und Herausforderungen der Supervision oder Personalführung aufgezeigt. Da zur Resilienzförderung von PM-TH im deutschsprachigen Raum bislang nur wenig Literatur vorliegt, werden im Theoriekapitel auch Erkenntnisse aus angrenzenden Berufsfeldern berücksichtigt.

Basierend auf den Erkenntnissen aus der Literatur in Kapitel zwei sowie auf der Fragestellung im Kapitel drei wird im nächsten Schritt ein Interviewleitfaden für die Expert*innen-Interviews entwickelt, der sich an der Vorgehensweise nach Kruse (2015) orientiert. Ziel der Interviews ist es, Einblicke in die Möglichkeiten und Herausforderungen der Resilienzförderung von PM-TH aus der Perspektive von Personalverantwortlichen und Supervisor*innen zu gewinnen. Die Auswertung der Interviews erfolgt nach Kuckartz & Rädiker (2024). Das methodische Vorgehen wird im vierten Kapitel ausführlich erläutert und die Ergebnisse der Interviews werden im fünften Kapitel zusammenfassend dargestellt.

Das Kapitel sechs widmet sich der Beantwortung der vorgestellten Fragestellung, indem die Ergebnisse der Interviews mit den theoretischen Grundlagen verknüpft werden. Weiter wird die Arbeit kritisch reflektiert und auf mögliche Ausblicke hingewiesen.

1.4 Thematische Eingrenzung

Die vorliegende Arbeit fokussiert darauf, wie die Resilienz von PM-TH aus der Perspektive von fünf Expertinnen aus den Bereich PMT, Personalführung und Supervision gestärkt werden kann. Die Perspektive der PM-TH selbst wird lediglich ergänzend über die Studie von Schwarz (2025) berücksichtigt (vgl. Kap. 2.3.4.2). Für die Beantwortung der Fragestellung wurde der Zugang über qualitative Expert*innen-Interviews gewählt, da sie es ermöglichen, Erfahrungen und Fachwissen der Befragten vertieft zu erfassen und bei Bedarf gezielt nachzufragen.

Die Ausführungen zur PMT beziehen sich überwiegend auf die Situation in der Schweiz. An einzelnen Stellen wird die Darstellung anhand von Studien und Fachliteratur aus Deutschland ergänzt. Berücksichtigt werden dabei ausschliesslich PM-TH, die im Schulsystem mit Kindern und Jugendlichen tätig sind. Die Arbeit im Erwachsenenbereich oder im klinischen Setting wird nicht einbezogen.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

2.1 Resilienz

2.1.1 Begriffsverständnis

Das Konzept von Resilienz entstand im Kontext des Paradigmenwechsels in Psychologie, Pädagogik und Gesundheitswissenschaften, der seit den 1990er Jahren verstärkt stattfand, und wurde seither stetig weiterentwickelt. Mit dem Paradigmenwechsel verschob sich der Schwerpunkt von der ausschliesslichen Betrachtung auslösender und begünstigender Faktoren psychischer Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten hin zu einer stärkeren Berücksichtigung jener Faktoren, die seelische und körperliche Gesundheit fördern (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2024).

In der Literatur finden sich zahlreiche unterschiedliche Definitionen von Resilienz. Je nach Schwerpunkt werden unterschiedliche Aspekte hervorgehoben. «Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen» (Welter-Enderlin, 2006, S. 13). In dieser Definition wird ersichtlich, dass Resilienz durch zwei zentrale Bedingungen charakterisiert ist. Resilienz setzt sowohl das Vorhandensein einer Risikosituation als auch deren erfolgreiche Bewältigung durch das Individuum voraus, wobei Letzteres durch die vorhandenen Fähigkeiten ermöglicht wird. Resilienz ist zudem nicht als angeborene Eigenschaft zu verstehen, weil sie sich als variabler Prozess entfaltet, der vom jeweiligen Kontext geprägt wird (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2024).

Wustmann Seiler (2018) beschreibt die Relevanz einer bidirektionalen Betrachtung des dynamischen, transaktionalen Anpassungs- und Entwicklungsprozesses. Dies verdeutlicht, dass die Entwicklung resilienten Verhaltens im Zusammenspiel von Person und Umwelt erfolgt. Eine zentrale Bedeutung hat dabei die subjektive Wahrnehmung, Bewertung und Auseinandersetzung des Individuums mit seiner aktiven Rolle in Stresssituationen (ebd.).

Anfangs wurde Resilienz primär als Merkmal oder Persönlichkeitseigenschaft betrachtet. Im Unterschied dazu wird Resilienz im aktuellen Diskurs als erworbene Fähigkeit des Menschen gesehen, durch die das Individuum Krisen und Belastungen bewältigt und gestärkt daraus hervorgeht (Beer, 2023).

Gabriel (2005) macht deutlich, dass Resilienz nicht allein aus der Person selbst hervorgeht, sondern wesentlich durch protektive Faktoren geprägt wird, die die eigene Entwicklung im unmittelbaren sozialen Umfeld beeinflussen.

Nach Zander (2011) umfasst Resilienzförderung alle Prozesse, die an der Herausbildung von Resilienz beteiligt sind. Resilienz wird dabei als Kompetenz aufgefasst, die konstruiert wird und deren

Entwicklung somit durch Lernprozesse erfolgt. Unter Lernprozessen ist in diesem Zusammenhang jede Handlung zu verstehen, die zur Entwicklung neuer Kompetenzen beiträgt und damit die individuellen Möglichkeiten zur Bewältigung erweitert. Der Schwerpunkt der Resilienzförderung liegt daher auf der Förderung allgemeiner Lernkompetenzen sowie auf dem Ausbau von Angstbewältigungsstrategien. Da Angst spontane Überforderungsreaktionen auslösen kann, besteht insbesondere bei einer Kumulation mehrerer Herausforderungen unterschiedlicher Art das Risiko, dass der Erwerb neuer Kompetenzen erschwert wird. Zusammenfassend zielt Resilienzförderung darauf ab, die Fähigkeit zur internalen Steuerung auszubauen, das Erleben von Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugungen zu stärken sowie Selbstregulationsstrategien zu vermitteln, die zur Angstreduktion beitragen (Zander, 2011).

2.1.2 Abgrenzung von verwandten Begrifflichkeiten

Im Kontext der Resilienz finden sich in der Literatur verschiedene Terminologien. Dieses Kapitel widmet sich einer näheren Betrachtung zentraler Begrifflichkeiten.

2.1.2.1 *Salutogenese*

Aaron Antonovsky (1997) entwickelte die Salutogenese als eine Perspektive, die sich bewusst von der traditionellen, krankheitsorientierten Sichtweise der Pathogenese abgrenzt. Er löst sich von der Vorstellung zweier getrennter Zustände und beschreibt Gesundheit und Krankheit als zwei Pole eines Kontinuums. Dieses Verständnis beruht auf der Annahme, dass Elemente beider Zustände parallel in unterschiedlichem Ausmass vorhanden sind. Entsprechend richtet sich die salutogenetische Orientierung nicht primär auf die Erklärung oder Behandlung von Krankheit, sondern auf Bedingungen, die eine Bewegung hin zum Gesundheitspol ermöglichen. Antonovsky beschreibt das Kohärenzgefühl als entscheidenden Faktor, der bestimmt, wo eine Person auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum steht und zu welchem Pol hin sie sich bewegt. Es setzt sich aus den Dimensionen Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit zusammen. Verstehbarkeit beschreibt die Wahrnehmung, dass Ereignisse nachvollziehbar sind und sich einordnen lassen. Handhabbarkeit bezieht sich auf das Vertrauen, über ausreichend Ressourcen zur Bewältigung von Anforderungen zu verfügen. Bedeutsamkeit meint, dass Herausforderungen als sinnvoll und relevant eingeschätzt werden und dadurch die Bereitschaft entsteht, Energie für ihre Bewältigung aufzubringen (ebd.).

Sowohl Resilienzforschung als auch das Salutogenesekonzept legen den Fokus auf Ressourcen und Schutzfaktoren anstatt auf Risikofaktoren. Zentral ist dabei die Frage, welche Faktoren Menschen dabei unterstützen, mit schwierigen Bedingungen adäquat umzugehen. Beide Konzepte gehen davon aus, dass die Stärkung individueller Ressourcen zur Erhöhung der Widerstandskraft gegenüber Risiken beiträgt. Die Salutogenese betont vor allem die Bedeutung von Schutzfaktoren für die Aufrechterhaltung von Gesundheit, wohingegen die Resilienzforschung den Blick stärker auf adaptive und bewältigungsorientierte Prozesse richtet. Zusammenfassend wird deutlich, dass der Resilienzansatz in das

Ariana Calzaferri

Salutogenesmodell eingebettet werden kann und dessen Perspektive erweitert (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2024).

2.1.2.2 *Vulnerabilität*

Gemäss der Basic Behavioral Task Force (1996, zitiert nach Wustmann Seiler, 2018) wird Vulnerabilität als Pendant zu Resilienz aufgefasst. Gemeint ist damit die Verwundbarkeit, Verletzbarkeit oder Empfindlichkeit eines Individuums gegenüber ungünstigen äusseren Einflussfaktoren (ebd.). Eine gesteigerte Vulnerabilität von Individuen gegenüber ungünstigen äusseren Risikofaktoren kann bei entsprechender Risikobelastung zu Erlebens- und Verhaltensbeeinträchtigungen führen. Ähnlich wie Resilienz ist Vulnerabilität nicht über alle Lebens- und Entwicklungsphasen hinweg stabil, sondern zeigt sich insbesondere in Risiko- und Belastungssituationen. Genetische Disposition, Lern- und soziale Prozesse sowie äussere Ereignisse und Traumata werden als zentrale Ursachen für erhöhte Vulnerabilität angesehen (Beer, 2023).

2.1.3 Entstehungs- und Wirkungsweise von Resilienz

2.1.3.1 *Risikofaktoren*

Unter Risikofaktoren werden Variablen verstanden, die entweder die Wahrscheinlichkeit positiv konnotierter oder sozial erwünschter Verhaltensweise herabsetzen oder die Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung der Entwicklung erhöhen (Jessor, Turbin & Costa, 1999).

Sowohl die Kontinuität einer Belastung als auch deren subjektive Bewertung beeinflusst massgeblich das Erleben und die Bewältigung einer als schwierig erlebten Situation (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2024).

2.1.3.2 *Schutzfaktoren*

Schutzfaktoren werden nach Rutter (1990) als Merkmale verstanden, die die Wirkung von Risikofaktoren auf die Entwicklung moderieren, indem sie die Reaktion einer Person auf belastende Situationen abschwächen oder verändern. Dadurch verringern sie indirekt das Risiko maladaptiver Entwicklungen und begünstigen zugleich positive Entwicklungsverläufe (ebd.). Schutzfaktoren oder risikomildernde Faktoren können jedoch nur dann die Wirkung risikoe erhöhender Faktoren reduzieren, wenn sie zeitlich vor diesen vorhanden sind (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2024).

Resilienz setzt aber nicht voraus, dass alle Schutzfaktoren auf allen Ebenen vorhanden sind. Im Vordergrund steht vielmehr die Erfahrung, Aufgaben bewältigen und Einfluss auf Situationen ausüben zu können. Eine grössere Unterstützung und mehr Handlungsmöglichkeiten erleichtern dabei den Umgang mit herausfordernden Situationen (ebd.).

Eine bloße Gegenüberstellung von Schutz- und Risikofaktoren greift zu kurz, da deren Einfluss auf die Entwicklung in seiner Intensität variiert. Manche Faktoren erweisen sich als besonders prägend, während andere eine geringere Wirkung entfalten (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2024).

2.1.3.3 Rahmenmodell von Resilienz

Um die Vielschichtigkeit von Resilienz zu veranschaulichen, wird in diesem Unterkapitel auf das Rahmenmodell von Resilienz eingegangen, welches von Kumpfer (1999) entworfen wurde. Es dient als tragfähiger Orientierungsrahmen, da es die bisher diskutierten theoretischen Fundamente der Resilienzforschung integriert und die dynamischen Wechselwirkungen zwischen personenbezogenen Faktoren, Umweltbedingungen und Entwicklungsergebnissen hervorhebt (Wustmann Seiler, 2018).

Abbildung 1: Rahmenmodell von Resilienz (Wustmann Seiler, 2024, S. 65, modifiziert nach Kumpfer, 1999, S. 185)

Im Rahmen des Modells arbeitet Kumpfer (1999) sechs Dimensionen heraus, die für die Herausbildung von Resilienz wesentlich sind. Hierbei werden vier Einflussbereiche und zwei Transaktionsprozesse differenziert. Grundlage des Modells bilden die folgenden Einflussbereiche (ebd.):

- (1) Die erste Dimension bildet der akute Stressor, der als auslösender Faktor den Resilienzprozess initiiert und das Gleichgewicht destabilisiert. Das Ausmaß des subjektiven Erlebens dieses Stressors hängt maßgeblich von der individuellen Wahrnehmung und Bewertung ab (ebd.).
- (2) Als zweite Dimension treten Umweltbedingungen hinzu, die das Vorliegen sowie die Wechselwirkungen von Risiko- und Schutzfaktoren innerhalb der Lebensumwelt der Person betreffen. Ihre Wirkung variiert in Abhängigkeit von Faktoren wie Alter, soziokulturelle Einbettung sowie geografische und zeitgeschichtliche Rahmenbedingungen. Von besonderer Bedeutung ist zudem das

gleichzeitige Auftreten von Risiko- und Schutzfaktoren, die je nach Altersstufe und Entwicklungsaufgabe unterschiedlich bedeutsam sind (Kumpfer, 1999).

- (3) Die dritte Dimension umfasst personale Merkmale der Person. Gemeint sind individuelle Fähigkeiten und Kompetenzen, die einen erfolgreiche Umgang mit Entwicklungsaufgaben begünstigen. Dabei lassen sich fünf sich teilweise überschneidende Bereiche identifizieren, die die Dimensionen kognitiver, emotionaler, sozialer, körperlicher sowie spiritueller oder motivationaler Merkmale darstellen. Ergänzend sind personale Faktoren wie Temperament, Geschlecht und intellektuelle Fähigkeiten von Relevanz (ebd.).
- (4) Als vierte Dimension wird das Entwicklungsergebnis betrachtet. Ein positives Entwicklungsergebnis zeigt sich in der Aufrechterhaltung und Erweiterung altersangemessener Kompetenzen. Im Sinne eines dynamischen Prozesses wird es zugleich als Hinweis auf eine gelingende Bewältigung bevorstehender Stresssituationen gesehen (ebd.).

Kumpfer (1999) differenziert weiter zwei zentrale Transaktionsprozesse:

- (5) Der erste Transaktionsprozess betrifft das Wechselspiel zwischen Person und Umwelt. Dieses wird von individuellen Faktoren wie selektiver Wahrnehmung, kognitiver Umdeutung, aktiver Umweltgestaltung oder tragfähiger Bindungen geprägt. Bezugspersonen erleichtern Anpassungsprozesse, indem sie vorbildliches Verhalten zeigen, emotionalen Rückhalt geben und eine empathische Haltung vermitteln (ebd.).
- (6) Der zweite Transaktionsprozess umfasst die Interaktion zwischen Person und Entwicklungsergebnis. Hierbei spiegeln sich zielführende und ungünstige Bewältigungsstrategien wider, die zu einem verbesserten, unveränderten oder dysfunktionalen Kompetenzniveau führen (ebd.).

2.1.4 Resilienzfaktoren

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Konzept der Resilienz wird auf eine Vielzahl von Resilienzfaktoren verwiesen, deren Klassifikation und Terminologie je nach Quelle variiert. Im Folgenden wird auf eine der möglichen Kategorisierungen eingegangen.

Engelmann (2014) beschreibt sieben Wege zu Resilienz, die auf unterschiedlichen Ergebnissen der Resilienzforschung beruhen. Dabei bezieht sich Engelmann auf die zehn «life skills» der WHO (1994), die sechs Resilienzfaktoren nach Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2024) und definiert die sieben Wege zu Resilienz vor allem in Anlehnung an die sieben Resilienzfaktoren nach Reivich & Shatté (2002). Diese sieben Wege eröffnen Möglichkeiten zur Entwicklung eines starken Selbst sowie zur Förderung einer positiven Lebenseinstellung und stärken damit die Resilienz (Engelmann, 2014).

Engelmann (2014) wird hier herangezogen, da sie sich spezifisch auf die Arbeit in den Bereichen Therapie, Beratung und Coaching bezieht und dabei sowohl deren Einsatzmöglichkeiten im Umgang mit

Patient*innen und Klient*innen als auch den persönlichen Gebrauch durch Therapeut*innen, Berater*innen oder Coachende aufzeigt.

2.1.4.1 Selbstwahrnehmung

Selbstwahrnehmung ist der erste Weg zu Resilienz und umfasst die bewusste Wahrnehmung der eigenen Person, die mit ihr verbundenen Gedanken sowie deren Bewertung. Eine differenzierte Selbstwahrnehmung ermöglicht die Entwicklung von Selbstvertrauen, das die Grundlage für das Selbstwertgefühl bildet. Durch das Erkennen der eigenen Gefühle und Bedürfnisse kann das Handeln entsprechend gesteuert werden. Die Selbstwahrnehmung ist somit von grundlegender Bedeutung für die Selbststeuerung (Engelmann, 2014).

2.1.4.2 Lebensfreude

Unter Lebensfreude ist in diesem Kontext die Fähigkeit zu verstehen, Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber dem Leben zu empfinden sowie ein Gefühl allgemeiner Zufriedenheit zu entwickeln. Auch in herausfordernden Zeiten wirkt ihre Depotwirkung unterstützend, indem sie Vorfreude auf Zukünftiges ermöglicht. Dadurch vermittelt Lebensfreude Kraft, Zuversicht, Motivation sowie innere Stabilität und erweist sich als effektiver Schutzfaktor, der Resilienz unmittelbar stärkt (ebd.).

2.1.4.3 Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit stellt einen grundlegenden Bestandteil der sozial-kognitiven Lerntheorie von Albert Bandura dar und wird von Zimbardo & Gerring (2008) wie folgt definiert: «Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, dass man in einer bestimmten Situation angemessene Verhaltensresultate erzielen kann» (S. 528), selbst wenn man sich mit Schwierigkeiten konfrontiert sieht. Werden Schwierigkeiten als Herausforderungen wahrgenommen, deutet dies auf eine hohe Selbstwirksamkeit hin. Sie steht in engem Zusammenhang mit sich selbst erfüllenden Prophezeiungen und zeigt eine Korrelation mit dem individuellen Attributionsstil. Entscheidend ist dabei weniger das tatsächliche Vorhandensein der zur Zielerreichung erforderlichen Fähigkeiten, sondern vielmehr das subjektive Empfinden von Kontrollierbarkeit (Engelmann, 2014).

2.1.4.4 Selbstbestimmung

Selbstbestimmung meint die Möglichkeit, eigene Entscheidungen treffen zu können und die Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Dadurch entsteht ein Gefühl von Stärke und Handlungsfähigkeit anstelle von Abhängigkeit gegenüber den Erwartungen anderer. Voraussetzung ist das Bewusstsein über die eigenen Ziele. Selbstbestimmtes Handeln umfasst zudem die Bereitschaft, Verantwortung für sich selbst und für die daraus resultierenden Konsequenzen zu übernehmen. Folglich werden sowohl persönliche Grenzen als auch Entschlossenheit nach aussen wahrnehmbar. Insgesamt lässt sich feststellen,

dass durch selbstbestimmtes Handeln innere Ressourcen aktiviert werden können, die es ermöglichen, selbst gesetzte Ziele zu erreichen und neue Perspektiven zu entwickeln (Engelmann, 2014).

2.1.4.5 *Optimismus*

Das Verhalten von Menschen wird wesentlich durch ihre Erwartungen über die Folgen ihres Handelns geprägt (Scheier & Carver, 1992). Optimist*innen blicken zuversichtlich auf zukünftige Erfahrungen, während Pessimist*innen eher mit ungünstigen Entwicklungen rechnen. Diese gegensätzlichen Erwartungen spiegeln sich im Umgang mit Herausforderungen und im Bewältigungserfolg wider (Carver & Scheier, 2002). Wer ein Ziel als erreichbar einschätzt, handelt mit Selbstvertrauen und zeigt anhaltende Beharrlichkeit, selbst bei langsamen Fortschritten. Wird ein Ergebnis dagegen als unerreichbar wahrgenommen, sinkt die Bereitschaft zur Anstrengung und das Ziel wird aufgegeben (Scheier & Carver, 1992).

Im Kontext von Optimismus und Resilienz spielt auch der Attributionsstil eine wesentliche Rolle. Optimistisch eingestellte Personen tendieren dazu, Misserfolge external, variabel und spezifisch zu attribuieren, wohingegen Menschen mit einem pessimistischen Attributionsstil die Ursachen von Misserfolgen als internal, stabil und global einschätzen. Hinsichtlich der Zuschreibung von Erfolgen kehrt sich dieses Erklärungsmuster um. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl ein optimistischer als auch ein pessimistischer Attributionsstil das Motivationsniveau für zukünftige Leistungen massgeblich beeinflusst (Zimbardo & Gerring, 2008).

2.1.4.6 *Coping*

Coping bezeichnet die Gesamtheit der uns zur Verfügung stehenden Bewältigungsstrategien, Verhaltensweisen und Anstrengungen, die den Umgang mit bereits eingetroffenen oder noch bevorstehenden Belastungen erleichtern. Im Zusammenhang mit Resilienz ist Coping bedeutsam, da fehlende oder ungeeignete Bewältigungsmechanismen langfristig zu einem dauerhaft erhöhten Stressniveau führen können, was wiederum starke gesundheitliche Folgen wie ein Burnout nach sich ziehen kann. Entscheidend für den erfolgreichen Umgang mit Stresssituationen ist die Kenntnis unterschiedlicher Bewältigungsstrategien. Unterschieden wird dabei zwischen problemorientiertem Coping, das das zugrunde liegenden Problems zu lösen versucht, und emotionsregulierendem Coping, das auf die Linderung von Belastungssymptomen abzielt (Engelmann, 2014). Problemorientierte Coping-Strategien lassen sich auf drei unterschiedlichen Ebenen anwenden und können dadurch zu konkreten Veränderungen führen. Auf der Ebene der Umwelt können problemorientierte Coping-Strategien beispielsweise durch Änderungen des Tagesablaufs die situativen Bedingungen gezielt gestalten. Auf der Verhaltensebene zielen sie auf Veränderungen der Person-Merkmale wie den Erwerb neuer Fähigkeiten, die Modifikation von Gewohnheiten oder die Neuausrichtung von Zielen ab. Die dritte Ebene bezieht sich auf die Bewertungsprozesse der Person, indem Wahrnehmungs- und Interpretationsmuster umgestaltet werden

(Wustmann Seiler, 2018). Emotionsregulierendes Coping erweist sich insbesondere dann als hilfreich, wenn Menschen mit Stressoren konfrontiert werden, die nur schwer kontrollierbar sind. Es zielt darauf ab, die eigenen Gefühle und Gedanken beispielsweise mithilfe erlernter Entspannungstechniken zu beeinflussen. Das Coping kann nur dann erfolgreich verlaufen, wenn die vorhandenen Ressourcen in einem angemessenen Verhältnis zu den wahrgenommenen Anforderungen stehen (Zimbardo & Gerring, 2008).

Im Kontext von Stressbewältigung ist auch der Zusammenhang von Coping und Humor hervorzuheben. Regelmässiges Lachen hilft beim Abbau von Stresshormonen und kann daher als effektive Bewältigungsstrategie verstanden werden. Gleichzeitig fördert Humor Gelassenheit, innere Ausgeglichenheit und stärkt die Widerstandskraft gegenüber Stress. Darüber hinaus trägt häufiges Lachen zur Steigerung des Selbstwertgefühls sowie zur Aufhellung der Stimmung bei (Engelmann, 2014).

2.1.4.7 Empathie

Unter Empathie wird die Bereitschaft und die Fähigkeit verstanden, mit anderen Menschen mitzufühlen. Eine empathische Grundhaltung ermöglicht es, dem Gegenüber wirklich aktiv zuzuhören und sich durch echtes Interesse an dessen Bedürfnissen, Werten, Motiven und Zielen ganz auf die Person einzulassen. Um sich gerade in beratenden und unterstützenden Berufen so auf andere einlassen zu können, dass diese sich gesehen, gehört und wahrgenommen fühlen, ist es von Bedeutung, sich auch mit den eigenen Gefühlen und der Selbststeuerung auseinanderzusetzen. Gelingt es, die Bedürfnisse anderer zu verstehen und darauf einzugehen, wird das auch zur eigenen Zufriedenheit beitragen. Empathie lässt sich somit als Kreislauf begreifen, der gute Selbstreflexion, das Kennen der eigenen Bedürfnisse, die Fähigkeit zur Empathie, das Erleben von Zugehörigkeit und ein starkes Ich miteinander verbindet. Zudem unterliegt Empathie dem Gesetz der Reziprozität. Je stärker sich eine Person gesehen und verstanden fühlt, desto eher ist sie selbst bereit, empathisch auf andere einzugehen. Im Idealfall resultiert daraus das sogenannten «Helpers' High», ein Zustand intensiver positiver Emotionen, der aus dem sinnstiftenden Erleben im empathischen Handeln entsteht (ebd.).

Auf der anderen Seite zeigt sich, dass gerade im Kontext helfender Berufe die eigenen Gefühle häufig zurückgestellt werden. Für eine begrenzte Zeit mag dies sinnvoll oder sogar notwendig sein, doch langfristig ist Selbstfürsorge unverzichtbar. Empathie stösst dort an ihre Grenzen, wo die eigenen Bedürfnisse vernachlässigt oder wo ein durch Perfektionismus bedingtes Überengagement über einen längeren Zeitraum anhält. Deshalb ist es essenziell, eine «Als-ob»-Position einzunehmen, die ein hohes Mass an Empathie zulässt, ohne die eigene Autonomie und Eigenständigkeit aufzugeben (ebd.).

2.2 Psychomotoriktherapie

2.2.1 Begriffsverständnis

Der Verband Psychomotorik Schweiz (2021) beschreibt im Berufsbild, dass sich PM-TH mit dem Zusammenspiel von Wahrnehmung, Emotion, Kognition, Bewegung und Verhalten auseinandersetzen. In der praktischen Arbeit knüpfen sie am körperlichen Ausdruck sowie am Bewegungsverhalten an. Gleichzeitig werden auch emotionale, soziale und kulturelle Einflussfaktoren einbezogen, die die Entwicklung eines Individuums beeinflussen (ebd.).

2.2.2 Arbeitsfelder und Klientel

Das Berufsfeld von PM-TH umfasst vorwiegend Tätigkeiten in pädagogischen Einrichtungen wie Regel- und Sonderschulen, Kindergärten sowie Kindertagesstätten. Darüber hinaus können sie auch in Spitälern, Altersheimen, Ambulatorien oder in gesundheitsnahen Diensten arbeiten oder aber eine eigene Praxis eröffnen und einer selbstständigen Berufstätigkeit nachgehen (Psychomotorik Schweiz, 2021).

Zur Klientel der PMT zählen Menschen aller Altersgruppen, die motorische, sensorische, emotionale und/oder soziale Entwicklungsauffälligkeiten oder Beeinträchtigungen aufweisen. Die Ursachen für gefährdete oder eingeschränkte Bildungsvoraussetzungen sowie Lebensqualität lassen sich auf komplexe, nur schwer eindeutig identifizierbare Wechselwirkungen bio-psycho-sozialer Bedingungen zurückführen. Nicht selten liegt eine Mehrfachsymptomatik vor. Auch Kinder und Jugendliche, bei denen medizinische Diagnosen wie Autismus-Spektrums-Störung (ASS) oder Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS) vorliegen, besuchen häufig die PMT (ebd.).

Die Festlegung von Zielen, Intensität und Dauer der PMT erfolgt auf Grundlage der Indikation und des individuellen Bedarfs der Klient*innen. Sowohl Einzel- als auch Gruppentherapien können zum Einsatz kommen, ebenso wie präventive oder inklusive Massnahmen (Psychomotorik Schweiz, 2025a). Laut der Studie von Amft & Amft (2003) besteht der überwiegende Anteil der Psychomotorikklientel in der Deutschschweiz aus Kindern im mittleren Kindesalter, die in der Regel einmal pro Woche an einer psychomotorischen Intervention teilnehmen.

2.2.3 Haltung und Menschenbild

Die persönliche und die professionelle Haltung spielen im beruflichen Handeln eine zentrale Rolle. Als Haltung werden all jene Einstellungen und Werte bezeichnet, die aus biografischen Erfahrungen und implizitem Wissen resultieren. Die professionelle Haltung erweitert diese Dimension, indem sie zusätzlich theoretisches Fach- und Methodenwissen sowie erworbene Kompetenzen einbindet. Ihre Weiterentwicklung setzt eine kontinuierliche Reflexion voraus. Ziel ist es, durch die professionelle Haltung

Zuwendung, Vertrauen und Zuversicht in die Fähigkeiten, Ressourcen, Stärken sowie Kompetenzen der Klientel zu ermöglichen (Krus & Jasmund, 2015).

Der Haltung und der Arbeitsweise der PM-TH liegt ein humanistisches Menschenbild zugrunde, das die Würde des Individuums sowie seine Eigenschaften und Bedürfnisse betont. Es geht davon aus, dass Menschen im Kern gut, fähig und bemüht sind, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten sowie ihrem Handeln Sinn zu verleihen. Dabei wird der Mensch in seiner Ganzheitlichkeit und in Bezug zu seinen sozialen und gesellschaftlichen Kontexten betrachtet (Kuhlenkamp, 2022).

2.2.4 Tätigkeitsbereiche der Arbeit als Psychomotoriktherapeut*in

Die PMT ist als Profession an der Schnittstelle von Bildungs- und Gesundheitswesen verortet und stützt sich auf Grundlagen unterschiedlicher Bezugsdisziplinen, darunter Heilpädagogik, Bewegungswissenschaften und Neurowissenschaften. Die therapeutische Praxis folgt einem ressourcen- und entwicklungsorientierten Ansatz, der das Umfeld der Klient*innen einschliesst und durch interdisziplinäre Zusammenarbeit gekennzeichnet ist (Psychomotorik Schweiz, 2021).

Um die hinsichtlich der Fragestellung sehr bedeutsame Komplexität des Arbeitsfeldes der PMT aufzeigen zu können, werden im Folgenden die verschiedenen Tätigkeiten skizziert, die im Berufsbild des Verband Psychomotorik Schweiz (2021) als Aufgabenbereiche von PM-TH aufgeführt sind:

2.2.4.1 Gesundheitsförderung und Prävention

Institutionalisierte Präventions- und Gesundheitsförderungsmassnahmen dienen sowohl der Unterstützung der Entwicklung verschiedener Zielgruppen als auch der Reduktion potenzieller Entwicklungsrisiken. Darüber hinaus zielen sie auf die Stärkung von Schutzfaktoren und Ressourcen durch Früherkennung von Entwicklungsrisiken, psychomotorische Förderung und Beratung für den Transfer in den Alltag. Ergänzend umfasst die Präventionsarbeit die Sensibilisierung der Öffentlichkeit, die primär in Kooperation mit pädagogischen Institutionen und Bezugspersonen der Klient*innen stattfindet (ebd.).

2.2.4.2 Abklärung und Diagnostik

Mithilfe qualitativer und standardisierter Verfahren identifizieren PM-TH Entwicklungsauffälligkeiten, -verzögerungen oder Beeinträchtigungen in Bereichen wie Motorik, Wahrnehmung, tonische Regulation, Grafomotorik, kognitive Aspekte wie Selbstregulation oder Handlungsplanung, Spielentwicklung sowie emotionale, soziale und kommunikative Kompetenzen. Hinzu kommen Gespräche mit der Klientel, mit den Bezugspersonen sowie mit den involvierten Fachpersonen (ebd.).

2.2.4.3 Therapie

Die Aufgaben von PM-TH umfassen die Planung, Umsetzung und Evaluation von Interventionen, deren Form, Ziel, Dauer und Intensität sich an der Indikation sowie an den Bedürfnissen und Ressourcen der

Klient*innen orientieren. Ihr Vorgehen ist entwicklungs- und prozessorientiert und schliesst vielfältige bewegungs- und erlebnisorientierte Methoden, verbale und nonverbale Kommunikation, Selbstreflexion sowie spielerische Übungs- und Variationsformen von Handlungsabläufen ein. Im Zentrum steht die Gestaltung einer entwicklungsfördernden Beziehung, die zur Selbsttätigkeit, zu problemlösendem Handeln und zu erfahrungsbasiertem Lernen anregt (Psychomotorik Schweiz, 2021). Fundament dieser Arbeitsweise ist die abgestimmte Integration der individuellen Erwartungen und Bedürfnisse der Klient*innen, des fachlichen Wissens der Therapeut*in sowie der Erkenntnisse aus Praxis und Wissenschaft (Psychomotorik Schweiz, 2025a).

2.2.4.4 Beratung

PM-TH beziehen das Umfeld der Klient*innen aktiv in den therapeutischen Prozess ein. Indem sie Bezugspersonen sowie involvierte Fachpersonen zu fachbezogenen Fragen beraten, erleichtern sie den Transfer therapeutischer Inhalte in alltägliche Situationen und Lebensbereiche der Klient*innen (Psychomotorik Schweiz, 2021).

2.2.4.5 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Im Arbeitsfeld der PMT übernehmen die Therapeut*innen eigenständige Verantwortung für die aktive Zusammenarbeit mit verschiedenen involvierten Bezugsdisziplinen, darunter Ärzt*innen, Psycholog*innen, Lehrpersonen, Heilpädagog*innen, Logopäd*innen und Früherzieher*innen (ebd.).

2.2.4.6 Administration

Zu den administrativen Aufgaben einer PM-TH zählen das Protokollieren diagnostischer Ergebnisse und des Therapieverlaufs, das Erstellen von Berichten und Finanzierungsanträgen sowie die Kommunikation mit Behörden, zuweisenden Stellen und involvierten Fachpersonen (ebd.).

2.2.4.7 Super- und Intervision

Intervisionen mit Berufskolleg*innen und Supervisionen mit Expert*innen aus Bezugsdisziplinen ermöglichen eine regelmässige Reflexion der Praxis und fördern die Qualitätssicherung (ebd.).

2.2.4.8 Wissenstransfer

Durch die Einbindung ihres Fachwissens in Aus- und Weiterbildungsangeboten unterstützen PM-TH verschiedene Zielgruppen dabei, Menschen mit spezifischen Bedürfnissen mithilfe psychomotorischer Ansätze in ihrer Alltagsgestaltung zu fördern (ebd.).

2.2.4.9 Forschung

Durch ihre aktive Mitwirkung an Forschungsprojekten fördern PM-TH die kontinuierliche Weiterentwicklung der theoretischen Konzepte und praktischen Methoden ihres Berufs (ebd.).

2.2.4.10 Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit stellt eine zentrale Aufgabe von PM-TH dar, um das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Menschen mit sensomotorischen und sozioemotionalen Entwicklungsauffälligkeiten oder Beeinträchtigungen zu stärken. Dies geschieht beispielsweise durch themenspezifische Informationsveranstaltungen in pädagogischen Kontexten wie Elternabenden (Psychomotorik Schweiz, 2021).

2.3 Resilienzförderung bei Psychomotoriktherapeut*innen

Angesichts der geringen Zahl an verfügbaren Studien zur Resilienzförderung von PM-TH werden zunächst Erkenntnisse zur Resilienzförderung im Erwachsenenalter, am Arbeitsplatz sowie in verwandten pädagogischen und therapeutischen Berufsgruppen herangezogen.

2.3.1 Resilienzförderung im Erwachsenenalter

Im Erwachsenenalter wirken viele jener Schutzfaktoren weiter, die sich bereits in Kindheit und Jugend als besonders hilfreich erwiesen haben. Die in diesen früheren Lebensabschnitten aufgebauten Resilienzfaktoren stellen das Fundament dar, auf dem sich die Resilienz von Erwachsenen weiterentwickeln kann (Fröhlich-Gildhoff & Morciszek, 2021).

Die für das Erwachsenenalter relevanten Schutz- und Resilienzfaktoren lassen sich in individuelle und überindividuelle Unterstützungsfaktoren gliedern, welche die Grundlage für eine gezielte Resilienzförderung bieten. Individuell bedeutsam sind Faktoren wie Selbstwirksamkeitserwartung, positiv konnotierte Emotionen, Emotionsregulation, situationsangemessene Zielmodifikation, Problemlösekompetenzen, adaptive Copingstrategien und ein stabiles Selbstwertgefühl. Auf überindividueller Ebene wirken ein tragfähiges soziales Umfeld, eine stabile und wertschätzende Partnerschaft sowie institutionell oder gemeinschaftlich organisierte soziale Strukturen als zentrale Ressourcen (Masten & O'Dougherty, 2012; Bengel & Lyssenko, 2012; zusammengefasst nach Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024).

Bestehende Konzepte zur Resilienzförderung im Erwachsenenalter lassen sich vier Bereichen zuordnen. Dazu gehören zunächst informationsbasierte massenmediale Ansätze wie Broschüren oder Onlineportale, die vor allem die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für Resilienz stärken und Wege der Selbsthilfe aufzeigen. Daneben stehen universelle Präventionsprogramme, die ohne Berücksichtigung individueller Risiken oder Belastungen für die gesamte Bevölkerung konzipiert sind. Selektive Programme richten sich dagegen an Menschen, die entweder ein besonderes Risiko für Belastungen oder stressbedingte Erkrankungen haben oder bereits unter solchen Belastungen leiden. Ergänzend kommen Mehrebenenprogramme hinzu, die verschiedene Interventionsbausteine kombinieren und beispielsweise darauf abzielen, die Selbstwirksamkeit zu stärken oder Stressbewältigungsfähigkeiten auszubauen (Bengel & Lyssenko, 2012).

2.3.2 Resilienzförderung im Arbeitskontext

Seit 2014 erfasst Gesundheitsförderung Schweiz gemeinsam mit der Universität Bern und der ZHAW regelmässig Daten zu arbeitsbezogenem Stress sowie dessen Zusammenhang mit Gesundheit und Produktivität von Erwerbstätigen in der Schweiz. Die Ergebnisse zeigen, dass Merkmale wie Handlungsspielraum, ganzheitliche Aufgaben, unterstützende Führungskräfte und Wertschätzung als zentrale

Ressourcen wirken. Demgegenüber stehen Belastungen wie Zeitdruck, unklare Aufgabenzuteilungen, organisatorische Probleme, Überforderung oder soziale Spannungen. Überwiegen die Belastungen, steigt das Risiko emotionaler Erschöpfung deutlich an. Ein schlechtes gesundheitliches Befinden führt zudem zu Absentismus, also krankheitsbedingten Fehlzeiten oder zu Präsentismus, bei dem Mitarbeitende zwar anwesend sind, aber nicht vollständig leistungsfähig arbeiten können. Das weiterhin hohe Stressniveau und der zunehmende Anteil emotional erschöpfter Erwerbstätiger in der Schweiz machen deutlich, wie wichtig es ist, Belastungen zu reduzieren und Ressourcen gezielt auszubauen (Jensen & Ulshöfer, 2022).

In einer Studie mit 564 Erwerbstätigen aus 121 deutschen Unternehmen wurde der Zusammenhang zwischen Führung, Gesundheit und Resilienz untersucht. Dabei zeigte sich, dass das Führungsverhalten einen wesentlichen Beitrag zur Arbeitszufriedenheit, zum gesundheitlichen Wohlbefinden und zur Resilienz der Mitarbeitenden leistet. Besonders deutlich wurde dieser Einfluss bei einem Führungsverhalten, das zentrale psychologische Grundbedürfnisse wie Orientierung und Kontrolle, Kohärenz, Lustgewinn und Unlustvermeidung, Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz sowie Bindung anspricht. Am deutlichsten zeigt sich dieser Zusammenhang beim Bedürfnis nach Kohärenz. Dies spricht dafür, dass ein Führungsstil, der Sinn vermittelt, authentisch ist und eine Vorbildfunktion erfüllt, die grösste Wirkung entfaltet. Dabei gilt es zu beachten, sowohl klare Orientierung zu bieten als auch ausreichend Handlungsspielraum zu gewähren, der die Selbstwirksamkeit fördert (Mourlane, Hollmann & Trimpold, 2013).

2.3.3 Resilienzförderung von pädagogischen und therapeutischen Berufspersonen

Zwei in Deutschland durchgeführte Studien zur psychischen Beanspruchung und zu arbeitsbedingtem Stress von Physiotherapeut*innen zeigen, dass soziale Schutzfaktoren eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Bewältigung beruflicher Belastungen spielen. Besonders hervorgehoben wird die Unterstützung durch das private Umfeld sowie durch Kolleg*innen im beruflichen Kontext. Auch die Anerkennung der eigenen beruflichen Leistungen, individuelle Handlungsspielräume, ein abwechslungsreiches Tätigkeitsprofil und die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung wurden als bedeutsame Schutzfaktoren identifiziert (Bratting, Schablon, Nienhaus & Peters, 2014; Stadelmaier, Reichert & Rübiger, 2021).

Die folgenden persönlichen Pfeiler der Resilienz machen deutlich, welche Faktoren Lehrpersonen dabei unterstützen, ihre Gesundheit im Berufsalltag zu erhalten. Neben einer Akzeptanz und einem realistischen Optimismus gehören dazu angemessene Ansprüche und Ziele, Selbstfürsorge und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und privatem Leben. Resilienz wird zudem durch Selbstwirksamkeit, klare Verantwortlichkeiten, Abgrenzungsfähigkeit und unterstützende soziale

Beziehungen gestärkt. Auch körperliche Aspekte wie Bewegung, Ernährung, Schlaf und Tageslicht sind bedeutsam. Eine lösungsorientierte Haltung sowie eine Zukunftsbezogenheit tragen zusätzlich zur Stabilisierung der eigenen Widerstandskraft bei (Frick, 2021).

Besonders hervorzuheben ist die soziale Unterstützung durch Arbeitskolleg*innen, die sich als stärkster sozialer Resilienzfaktor bei Lehrpersonen erwies sowie die Unterstützung durch die Schulleitung (Wesselborg & Bauknecht, 2023). Hierfür stellen kollegiale Unterrichtsbesuche und gemeinsame Reflexion mögliche Ansätze dar. Das bewusste Gespräch über gelungene und belastende Ereignisse in einem geschützten Rahmen kann entlastend wirken. Gleichzeitig ermöglicht die wechselseitige Beobachtung neue Impulse für einen gesundheitsförderlichen Unterricht und stärkt die eigene Belastbarkeit (Helmke & Helmke, 2014). Weiter können positive Interaktionen mit Schüler*innen sowie wertschätzende Rückmeldungen von deren Eltern wesentlich dazu beitragen, die psychische Widerstandskraft von Lehrpersonen zu stärken (Unterbrink et al., 2008). Als personaler Resilienzfaktor wurde die Fähigkeit zur Distanzierung identifiziert, die bei Lehrpersonen jedoch deutlich weniger ausgeprägt ist als bei anderen Berufsgruppen (Wesselborg & Bauknecht, 2023).

2.3.4 Resilienzförderung von Psychomotoriktherapeut*innen

Eine Literaturrecherche in den Datenbanken Swiscovery und EBSCO im Zeitraum von Anfang August bis Ende September 2025 ergab, dass im deutschsprachigen Raum bislang lediglich eine Studie vorliegt, die sich mit der Gesundheit von Psychomotoriker*innen (Späker, 2014) befasst. Im Newsletter des Verbands Psychomotorik Schweiz wurden im September 2025 zudem die Ergebnisse der Umfrage von Schwarz (2025) zu den Herausforderungen im Berufsalltag von PM-TH publiziert. Zusammengenommen verdeutlichen diese Befunde eine deutliche Forschungslücke sowie den Bedarf an vertiefenden Untersuchungen zur Resilienzförderung innerhalb der Profession.

2.3.4.1 *Untersuchung zur Gesundheit von Psychomotoriker*innen in Deutschland*

2012 wurde in Deutschland erstmals eine Untersuchung zur Gesundheit von Fachpersonen in den Bereichen Psychomotorik, Motopädie und Motologie durchgeführt. Gesundheitsrelevante Fragestellungen im Zusammenhang mit ihren Arbeitsbedingungen waren zuvor kaum bearbeitet worden. Angesichts zunehmender beruflicher Anforderungen wird die Reflexion des eigenen ausgewogenen Gesundheitsverhaltens als wesentliche Voraussetzung für eine gesundheitsorientierte Arbeit mit Klient*innen hervorgehoben (Späker, 2014).

Die Online-Befragung von 222 Fachpersonen konzentrierte sich auf die fünf Schwerpunkte berufliche Zufriedenheit, Selbstsorge, die Bedeutung des eigenen Körpers im Gesundheitsprozess, Stressfaktoren am Arbeitsplatz sowie Massnahmen zur Stressentlastung (ebd.).

Die Mehrheit zeigt eine hohe Arbeitszufriedenheit (84%), jedoch nicht immer ein entsprechend gesundheitsförderliches Verhalten (65%). Viele achten auf körperliche Signale (69%) und zeigen eine gute Selbstfürsorge (61%). Als Belastungen nehmen die Befragten vordergründig Zeitdruck, fehlende Anerkennung und mangelnde Ressourcen wahr. Als Bewältigungsstrategien zur Stressreduktion werden vor allem Freizeitaktivitäten, Sport, Zeit in der Natur, Entspannung und soziale Unterstützung im privaten und beruflichen Umfeld genutzt (Späker, 2014).

Nach dem Stressmodell von Lazarus und Launier (1981) kann ungesunder Stress nicht nur durch die beruflichen Herausforderungen, sondern auch durch die subjektive Einschätzung ausgelöst werden, dass die verfügbaren Ressourcen zur Bewältigung nicht ausreichen. Schutzfaktoren sind dabei nach Späker (2014) vor allem eine beständige Selbstwirksamkeitserwartung, als stabil wahrgenommene Handlungskompetenz, hohe Problemlösekompetenzen, ein positives Selbstbild, ein internaler Attributionsstil sowie ausgeprägte Sozialkompetenzen.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass eine differenzierte Körperwahrnehmung sowie die Reflexion eigener Belastungen und Ressourcen eine wesentliche Grundlage professionellen und gesundheitsbewussten Handelns darstellen. Gesundheitsförderung im Arbeitskontext von Psychomotoriker*innen bedeutet, immer wieder ein Gleichgewicht zwischen den Erwartungen der Umwelt, den individuellen Bedürfnissen und den eigenen Kompetenzen herzustellen, was eine fortlaufende Entwicklung neuer Bewältigungsstrategien und flexibler Anpassung notwendig macht (ebd.).

2.3.4.2 Umfrageergebnisse zu den Herausforderungen im Berufsalltag von PM-TH in der Schweiz

Der Newsletter des Verband Psychomotorik Schweiz vom 1. Juli 2025 enthielt den Hinweis auf die laufende Umfrage von Schwarz (2025), Psychomotoriktherapeutin und Coachin für integrale Psychoenergetik (IPSE®), zu den Herausforderungen im Berufsalltag von PM-TH. Die Teilnahme an der Umfrage war nur bis am 11. Juli 2025 möglich und die Stichprobe umfasste 42 PM-TH. Dabei ist zu beachten, dass die Umfrage aus Schwarz' persönlichem Interesse erfolgte und keinen wissenschaftlichen Anspruch verfolgte. Die Umfrageergebnisse wurden im Newsletter des Verbands vom September 2025 publiziert. Im Folgenden werden jene Umfrageergebnisse zusammenfassend dargestellt, die für diese Arbeit von Bedeutung sind.

Die Ergebnisse zeigen, dass viele PM-TH im Berufsalltag unter dem Druck leiden, den Erwartungen von Eltern, Lehrpersonen und Kindern gerecht zu werden (66%). Weiter genannt wurden Selbstzweifel, Unsicherheiten, Müdigkeit sowie Schwierigkeiten im selbstbewussten Auftreten (39-49%). Zudem fühlen sich rund ein Viertel der PM-TH mit Entscheidungen allein gelassen und denken in der Freizeit häufig über die Arbeit nach (Schwarz, 2025).

Für ihren Berufsalltag wünschen sich die Befragten vor allem mehr Gelassenheit, Selbstsicherheit und Anerkennung, eine klare Auftragsklärung sowie eine verstärkte Zusammenarbeit im Team und mit Lehrpersonen, Eltern und Schulleitungen. Strukturell erhoffen sie sich Entlastung durch weniger Kinder, reduzierte administrative Aufgaben und zusätzliche Ressourcen, um beispielsweise Wartelisten zu vermeiden oder zu verkürzen (Schwarz, 2025).

Von einem Coaching-Angebot wünschen sich die PM-TH insbesondere eine Stärkung hinsichtlich Selbstwirksamkeit, Selbstsicherheit, Abgrenzungsfähigkeit und Umgang mit Unsicherheit und Perfektionismus. Zudem wünschen sie sich konkrete praktische Tipps und Umsetzungstools (ebd.). Als Reaktion auf die Umfrage bot Schwarz (2025) einen kostenlosen Mini-Kurs an, der darauf abzielte, Druck und Zweifel im Berufsalltag zu reduzieren sowie mehr Gelassenheit und Freude zu fördern.

2.4 Supervision und Personalführung

Aktuell liegt im deutschsprachigen Raum nur ein Artikel zum Thema Supervision für PM-TH (Gebhard, 2014) vor, weshalb in diesem Kapitel auch Erkenntnisse aus verwandten psychosozialen Professionen wie Psychotherapie, Sozialer Arbeit, Bildung oder Erziehung herangezogen werden. Auch zu Leitungspersonen, die PM-TH fachlich und personell führen, liegt bislang keine spezifische Literatur vor. Daher wird in diesem Kapitel breiter auf Schulleitungen und die Gesundheitsförderung der gesamten Schule Bezug genommen.

2.4.1 Begriffsverständnis

Der Verband Psychomotorik Schweiz (2025b) definiert Supervision als einen von einer erfahrenen Fachperson begleiteten Prozess, in dem ein/e Supervisand*in spezifische berufliche Erlebnisse reflektiert. Dabei steht der Ausbau beruflicher Fähigkeiten, die Verbesserung der Beziehungsgestaltung sowie die Unterstützung der persönlichen Weiterentwicklung im Vordergrund. Die gemeinsame Reflexion schafft Abstand zu den erlebten Situationen, wodurch eigene Verhaltensweisen besser eingeordnet werden können und neue Handlungsmöglichkeiten sichtbar werden (ebd.).

Zur Personalführung von PM-TH findet sich in der Literatur keine spezifische Definition, weshalb zunächst auf eine allgemeine Begriffsbestimmung zurückgegriffen wird. Nach Lieber (2011) beschreibt Personalführung den Prozess, in dem eine Leitungsperson das Verhalten, Denken und Erleben der Mitarbeitenden in ihrem Verantwortungsbereich so beeinflusst, dass gemeinsame Ziele der Organisation erreicht werden können.

Um eine Annäherung an die Personalführung von PM-TH zu ermöglichen, wird im Folgenden auf die Personalführung durch Schulleitungen eingegangen und jene Aspekte hervorgehoben, die auch für die Personalführung von PM-TH relevant sind. Schulleitungen sind verantwortlich für die administrative, personelle und finanzielle Führung der Schule sowie gemeinsam mit den Schulkonferenzen für deren pädagogische Weiterentwicklung. Dazu zählen Mitarbeiter*innen-Gespräche, Arbeitsbesuche, die Koordination von Weiterbildungen sowie die Leitung von Sitzungen und Konferenzen (Kantonsrat Zürich, 2006).

In dieser Arbeit bezieht sich der Begriff Personalführung spezifisch auf Leitungspersonen, die PM-TH fachlich und personell führen. Für die Leitungspersonen wird der Begriff Personalverantwortliche verwendet.

2.4.2 Eingesetzte Ansätze und Methoden

2.4.2.1 *In der Supervision eingesetzte Ansätze und Methoden*

Supervision ist nicht durch eine einzelne Technik definiert, sondern umfasst verschiedene methodische Formen und Verfahren, die jeweils an die erlebte Situation angepasst werden. Diese methodische Breite erlaubt es, komplexe berufliche Anforderungen sichtbar zu machen und professionelles Handeln gezielt zu reflektieren (Gotthardt-Lorenz, 2000).

Eine konkrete Methode für die Supervision bei PM-TH ist die Video-Interaktions-Begleitung (VIB)[®], welche aus dem Video-Home-Training entstand (Gebhard, 2014), und ihre niederländischen Ursprünge mit der Marte-Meo-Methode teilt (Bünder, 2009). Die Video-Interaktions-Begleitung nutzt Videosequenzen, um Interaktionen sichtbar zu machen und pädagogisch-therapeutische Fachpersonen in ihrer Selbstbeobachtung und professionellen Reflexion zu unterstützen. Durch die wiederholbare Betrachtung eigener Handlungssituationen werden Ressourcen gestärkt, neue Perspektiven eröffnet und alternative Handlungsmöglichkeiten entwickelt. Grundlage ist ein positives Menschenbild, das jede Person als ressourcenreich und kommunikationsfähig versteht (Gebhard, 2014).

Die im Folgenden dargestellten supervisorischen Ansätze beziehen sich auf psychosoziale Berufsfelder. Dabei gilt die aktive Mitarbeitsbereitschaft der Supervisand*innen als grundlegende Voraussetzung. Zudem wird beschrieben, dass die Leitungsperson die Verantwortung für die Sicherstellung angemessener finanzieller, zeitlicher und räumlicher Rahmenbedingungen trägt (Balz & Spieß, 2009)

Nachfolgend werden gemäss Schibli & Supersaxo (2009) drei theoretische Ansätze der Supervision erläutert, um einen Einblick in die Methodenvielfalt zu geben.

Bei der psychoanalytisch geprägten Supervision nutzt der/die Supervisor*in seine/ihre Gegenübertragungen, um dem/der Supervisand*in Übertragungsprozesse zu spiegeln. Das dabei entstehende Spiegelphänomen zeigt, welche Emotionen in der Beziehung zu Klient*innen ausgelöst wurden und schafft sowohl Verständnis für deren innere Prozesse als auch für eigene persönliche Anteile (ebd.).

Die integrative Supervision orientiert sich an den Parametern der integrativen Therapie und einer phänomenologischen Grundhaltung. Ihr Ziel ist die Integration verdrängter Gefühls- und Erfahrungsanteile unter Einbezug innerer Dynamiken, körperlichen Wahrnehmung, biografischer Aspekte und des sozialen Umfelds. In der Praxis werden vor allem gestalttherapeutische Methoden genutzt, die das gegenwärtige Erleben, verbale und nonverbale Kommunikation sowie die Körperwahrnehmung einbeziehen. Dazu gehören Imaginationsübungen, die Arbeit mit kreativen Materialien, Rollenspiele sowie Aufgaben zur Weiterarbeit zwischen den Supervisionsterminen (ebd.).

Ein dritter Ansatz, die systemische Supervision, versteht die vielfältigen Situationen, in denen Menschen arbeiten und zusammenarbeiten, als komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Voraussetzung dafür ist ein mehrperspektivisches Denken. Die systemische Supervision arbeitet ressourcenorientiert auf ein gemeinsam definiertes Ziel hin und benötigt dafür Offenheit und Flexibilität. Durch diese Haltung wird eine einseitige Problemfokussierung vermieden (Schibli & Supersaxo, 2009).

Belardi (2020) weist auf verschiedene didaktische und methodische Hilfen hin. Dazu gehören das Klären und Hinterfragen von Anliegen, das Abholen der Supervisand*innen an ihrem aktuellen Stand und in ihrem Tempo sowie die Beachtung verbaler und nonverbaler Signale. Zudem betont er das Klären von Verantwortlichkeiten und Zielen, eine prozessorientierte Arbeitsweise unter Berücksichtigung von Übertragungen, Ambivalenzen und Widerständen sowie die Reflexion psychosozialer Rollen. Weitere Elemente sind das gezielte Nachfragen, unterstützende und bestärkende Rückmeldungen sowie das Einordnen von Themen in einen neuen Zusammenhang. Zudem zielt Supervision darauf ab, dass Supervisand*innen ihre Kompetenz zur selbstständigen Problemlösung ausbauen (ebd.).

2.4.2.2 In der Personalführung eingesetzte Ansätze und Methoden

Da zur Personalführung von PM-TH keine Literatur vorliegt, wird in diesem Kapitel auf die Personalführung von Lehrpersonen mit der Schulleitung als Personalverantwortliche eingegangen. In der Literatur werden Gelingensbedingungen und Möglichkeiten aufgezeigt, wie Schulleitende zur Gesundheit ihres Personals beitragen können (Frick, 2018), aber keine konkreten Ansätze und Methoden. In diesem Kapitel werden diejenigen Aspekte hervorgehoben, die einen Bezug zur Personalführung von PM-TH aufweisen.

Nach Frick (2018) umfasst die Gesundheitsförderung vier Ebenen, nämlich die beruflichen Rahmenbedingungen, die Gestaltung der Arbeitsbedingungen, die Prozesse der Ausbildung, Berufseinführung und Begleitung sowie letztlich die selbstinitiierten Weiterentwicklungsaktivitäten der Mitarbeitenden.

Auf der Ebene der beruflichen Rahmenbedingungen kommt der Passung der einzustellenden Personen zu den Anforderungen der Stelle, dem bestehenden Team und der Schule eine wesentliche Bedeutung zu (ebd.).

Als Bestandteil der Ebene der Gestaltung der Arbeitsbedingungen verweist Frick (2018) auf die Grundhaltung und die salutogene Führungskompetenz der Schulleitungen. Dabei knüpft er an die drei Komponenten des Kohärenzsinn nach Antonovsky (1997) an (vgl. Kap. 2.1.2.1). Gesundheitsförderliches Verhalten der Schulleitung zeigt sich bei der Komponente Verstehbarkeit in Transparenz, im Informieren der Mitarbeitenden über wesentliche Inhalte sowie in einer klaren Auftragsklärung (nach Harazd, Gieske & Rolff, 2009, und Dadaczynski, 2012, verändert und ergänzt von Frick, 2018). Handhabbarkeit umfasst die Stärkung des Selbstwerts durch aktives Zuhören, Anerkennung, Ermutigung,

Rückmeldungen und Wertschätzung, die Berücksichtigung der individuellen Ressourcen, Herausforderungen und Wünsche der Mitarbeitenden sowie die Förderung der Zusammenarbeit unter den Mitarbeitenden. Die Sinnhaftigkeit wird durch gemeinsam festgelegte Ziele, zielgerichtetes Vorgehen sowie das Aufzeigen von realistischen Visionen unterstützt (nach Harazd, Gieske & Rolff, 2009, und Dadaczynski, 2012, verändert und ergänzt von Frick, 2018).

Zur Ebene der Gestaltung der Arbeitsbedingungen zählt für Frick (2018) ebenfalls die Identifizierung der Belastungs- und Entlastungsfaktoren im jeweiligen Team. Dies trägt dazu bei, einzelne Bereiche der Arbeitssituation zu verbessern, Grenzen klarer zu ziehen und Aufträge eindeutiger zu verorten. Eine aktive Einbindung der Mitarbeitenden in Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse und eine gelingende Partizipation wirken sich dabei zusätzlich förderlich auf das Klima, die Motivation und das Selbstwirksamkeitserleben aus (ebd.).

Die Ebene Ausbildung, Berufseinführung und Begleitung beinhaltet das Vermitteln von Informationen zu internen und externen Unterstützungsmöglichkeiten wie Weiterbildung, Beratung, Supervision oder Intervention. Darüber hinaus ist die Förderung realistischer und angemessener Ansprüche ein wesentlicher Bestandteil (ebd.).

Intervention unterstützt die Weiterentwicklung und Festigung der Qualität professionellen Handelns, stärkt fachliche Kompetenzen, fördert kollegiale Verbundenheit und wirkt sowohl für die einzelnen Fachkräfte als auch für das Team stressreduzierend und resilienzfördernd (Tietze, 2019).

Krause, Böschenstein & Zumstein (2018) betonen, dass Lehrpersonen für ihre eigene Gesundheit sensibilisiert werden sollten, um eigene Stressanzeichen wahrzunehmen und entsprechend darauf zu reagieren. Neben strukturellen Angeboten wie Ruheräumen oder kurzen Pausen im Arbeitsalltag sei eine bewusste Reflexion über den Zusammenhang zwischen eigenem Wohlbefinden und Erholung notwendig. Dazu zählt das Verdeutlichen der gesundheitlichen Effekte von Pausen (ebd.). Zudem kann es sinnvoll sein, Lehrpersonen dazu anzuleiten, ihre Belastungsgrenzen kritisch zu reflektieren und Überforderungsmuster zu identifizieren (Hartmut, Bühren & Wolfgang, 2018).

Der Umgang von Führungskräften mit ihrer eigenen Gesundheit ist eng mit dem gesundheitsbezogenen Verhalten der Mitarbeitenden verknüpft. Wie achtsam oder nachlässig sie selbst mit ihren eigenen Kräften umgehen, prägt unausgesprochen die Normen im Team. Mangelnde Selbstfürsorge wirkt sich zudem negativ auf Geduld, Wertschätzung und Beziehungsqualität aus und führt unter Stress zu stärker hierarchischen Entscheidungen sowie zu weniger Mitgestaltungsmöglichkeiten. Damit wird deutlich, dass die Vorbildfunktion und der achtsame Umgang mit der eigenen Gesundheit eine Schlüsselrolle innerhalb einer gesundheitsförderlichen Führung einnehmen (Stilijanow & Richter, 2017).

2.4.3 Herausforderungen

Zu Herausforderungen, welche Supervisor*innen und Personalverantwortliche von PM-TH in der Resilienzförderung erleben können, liegt aktuell keine deutschsprachige Literatur vor. Daher beziehen sich die folgenden Ausführungen auf Erkenntnisse zu Schulleitungen, psychosoziale Berufsgruppen und Coaching.

Eine erste Schwierigkeit kann darin bestehen, dass Lehrpersonen bereit sein müssen, ihr Wohlbefinden gegenüber dem/der Personalverantwortlichen offen anzusprechen (Hartmut et al., 2018). Diese Herausforderung gilt sinngemäss auch in der Supervision. Tritt in der Supervision Widerstand auf, gilt dies in der Gestalttherapie als Hinweis, den der/die Supervisor*in akzeptieren und in die Arbeit einbeziehen sollte. Ziel ist es, dass der/die Supervisand*in die wechselnden Gedanken und Gefühle wahrnimmt und alles zulässt, was das Verständnis und den Umgang damit erleichtert (Schibli & Supersaxo, 2009).

Weiter kann die Heterogenität und Individualität innerhalb eines Teams als herausfordernd erlebt werden, da Mitarbeitende unterschiedliche Rollen, Energieniveaus und Belastungswahrnehmungen mitbringen (Hartmut et al., 2018). Diese Vielfalt macht deutlich, dass kein einheitliches Gesundheitsförderungskonzept für alle geeignet sein kann. Wird die Vielfalt jedoch als Ressource statt als Belastung betrachtet, eröffnet dies Chancen für positive Entwicklungsprozesse im Team und im Umgang mit heterogenen Kindergruppen (ebd.).

Frick (2018) beschreibt als Herausforderungen für die gesundheitsförderliche Führung durch Schulleitungen die schulpolitischen, finanziellen, räumlichen und materiellen Rahmenbedingungen sowie die Gegebenheiten im unmittelbaren Arbeitsumfeld, etwa die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten, dem Team und den Eltern. Solche unveränderbare Belastungen können zu Ohnmachtsgefühlen führen (Hauser & Caviezel, 2024). Transparente Kommunikation über die erfolgten Entlastungsversuche hilft dem Team, die Situation zu verstehen, zu akzeptieren und konstruktiv damit umzugehen (ebd.).

Belardi (2020) macht auf mehrere Herausforderungen im Verlauf einer Supervision aufmerksam. Eine davon betrifft den Umgang mit Drucksituationen, die entstehen, wenn Supervisand*innen grosse Hoffnung auf eine schnelle oder eindeutige Lösung setzen. Supervisor*innen sind gefordert, diesen Druck wahrzunehmen, zu reflektieren und dennoch ihre professionelle Haltung, ihr eigenes Tempo und ihre methodische Vorgehensweise beizubehalten. Gleichzeitig sollen sie die Ursachen des empfundenen Drucks suchen (ebd.).

Eine weitere Schwierigkeit stellt die sogenannte «Expert*innenfalle» dar. Dabei können Supervisand*innen Supervisor*innen idealisieren und ihnen eine Art Allmacht zuschreiben. Werden diese Erwartungen nicht erfüllt, kann dies zur Entwertung der/des Supervisor*in führen. Die Supervisor*innen

selbst können in die Versuchung geraten, solchen überhöhten Erwartungen entsprechen zu wollen (Belardi, 2020).

Zusätzliche Herausforderungen können entstehen, wenn Supervisor*in und Supervisand*in die Verantwortung für die aktuellen Ereignisse einander unausgesprochen zuschieben (ebd.).

Rauen (2012) beschreibt die häufigsten «Fehler» im Coaching. Anschliessend wird auf jene eingegangen, die für die vorliegende Arbeit von Relevanz sind. Eine Herausforderung kann darin bestehen, wenn Coachende die problemorientierte Sichtweise ihrer Supervisand*innen übernehmen und sie selbst in eine Haltung der Hilflosigkeit geraten. Folglich kann es wichtig sein, bewusst Abstand zu gewinnen und alternative Perspektiven zu eröffnen. Weiter können wiederholte Absagen oder abwertendes Verhalten der Supervisand*innen darauf hindeuten, dass es an Verbindlichkeit im Coaching fehlt. Entscheidend ist eine stabile, ausgeglichene Arbeitsbeziehung. Ein dritter «Fehler» kann darin gesehen werden, wenn der/die Coach*in sich davor scheut, schwierige Aspekte anzusprechen und dadurch der Reflexionsraum eingeschränkt wird. Professionelles Handeln meint, auch unbequeme Rückmeldungen zu geben. Viertens kann es dazu kommen, dass Coachende sich zu stark mit ihren Supervisand*innen solidarisieren und sie so ihre Rolle als unabhängige Reflexionspartner*innen verlieren und Teil des Konflikts werden. Professionelles Coaching verlangt eine übergeordnete Perspektive, die Distanz ermöglicht und zugleich befähigt, unlösbare Konflikte auszuhalten und gemeinsam zu reflektieren. Weiter sollten sich Coachende nicht vorschnell mit dem formulierten Ziel der Supervisand*in zufriedengeben, sondern Nachfragen zu den dahinterliegenden Motiven stellen. Erst wenn das eigentliche Anliegen sichtbar wird, entsteht eine tragfähige Motivation für Veränderung. Die letzten hier aufgeführten Herausforderungen sind Schuldzuweisungen, welche vermeintlich Orientierung geben, aber selten zu Veränderung führen und stattdessen die Vielschichtigkeit von Problemen ausblenden. Entscheidend ist ein lösungsorientierter Blick, der Prozesse weiterentwickelt, statt Verantwortlichkeiten moralisch zu bewerten (ebd.).

3 Ausgearbeitete und präzierte Fragestellung

Aufgrund der vorstehenden Auseinandersetzung ist nun eine erneute Fokussierung auf die eingangs formulierte Fragestellung möglich:

Wie kann die Resilienz von berufstätigen PM-TH, die im Schulsystem der Deutschschweiz mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aus Sicht von Personalverantwortlichen und Supervisor*innen gestärkt werden?

Damit diese Fragestellung beantwortet werden kann, ist es hilfreich, die Hauptfrage mithilfe der folgenden Unterfragen zu spezifizieren:

- **Welche Methoden und Vorgehensweisen wenden Personalverantwortliche und Supervisor*innen zur Resilienzförderung von PM-TH an?**
- **Welche Resilienzfaktoren fördern die Personalverantwortlichen und Supervisor*innen durch ihre Vorgehensweise bei den PM-TH?**
- **Mit welchen Herausforderungen werden Personalverantwortliche und Supervisor*innen bei der Resilienzförderung von PM-TH konfrontiert?**

Um die Fragestellung und die drei Unterfragen zu bearbeiten, werden neben den theoretischen Erkenntnissen aus der Literatur fünf Expert*innen-Interviews durchgeführt. Diese dienen dazu, erste Einblicke in ein bisher kaum untersuchtes Themenfeld zu gewinnen sowie Herausforderungen und Potenziale zu identifizieren. Die Beantwortung der Forschungsfrage soll sowohl zu einer theoretischen Vertiefung als auch zu einem praktischen Erkenntnisgewinn im Umgang mit beruflichen Belastungen von PM-TH beitragen.

4 Forschungsmethodik

4.1 Auswahl der Erhebungsmethode

Für die Datenerhebung wurden leitfadenbasierte Interviews mit Expert*innen durchgeführt, die eine qualitative Auswertung ermöglichten. Expert*innen-Interviews können nach Kruse (2015) als eine anwendungsfeldbezogene Form des Leitfadeninterviews verstanden werden, die sich primär durch ihre Zielgruppe von anderen Interviewformen abgrenzen lässt. Der Fokus richtet sich dabei weniger auf die interviewten Personen als Individuen, sondern vielmehr auf ihre Rolle als Repräsentant*innen für die Handlungsweisen und Perspektiven einer bestimmten Expert*innengruppe. Für die vorliegende Arbeit erwies sich das methodische Vorgehen mit Expert*innen-Interviews als besonders geeignet, da sich mit dieser Interviewform auch Forschungsthemen untersuchen lassen, die bislang kaum oder nur unzureichend aufgearbeitet wurden (ebd.).

Die Strukturierung des Leitfadens orientierte sich am Aufbauprinzip eines Interviewleitfadens nach Kruse (2015). Der Entwicklung des Leitfadens ging eine vorbereitende Sondierungsphase voraus, in der relevante Literatur im Hinblick auf die Forschungsfrage gesammelt und bearbeitet wurde (ebd.).

Bei den Fragen des Leitfadens wurde darauf geachtet, dass sie offen, erzählgenerierend sowie an den interviewten Personen orientiert formuliert sind. Zudem folgte der Leitfaden dem Prinzip einer Bewegung vom Offenen zum stärker Strukturierenden, wodurch die Berücksichtigung der Relevanzsetzungen der interviewten Personen gewährleistet wurde (ebd.).

4.2 Verwendete Materialien und technische Hilfsmittel

Zur Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten wurden mehrere Hilfsmittel eingesetzt. Die Leitfadeninterviews wurden sowohl mit Microsoft Teams als auch mit einem Audio-Aufnahmegerät aufgezeichnet. Die anschliessende Transkription erfolgte mithilfe der KI-Software «noScribe». Darauf folgte eine manuelle Durchsicht, bei der die Transkripte sowohl inhaltlich als auch formell überprüft und bearbeitet wurden.

4.3 Anlage und Aufbau der Untersuchung

4.3.1 Stichprobe

Als Expert*innen wurden einerseits verschiedene Supervisor*innen gemäss Liste des Verbandes Psychomotorik Schweiz angefragt und andererseits ausgebildete PM-TH, die zusätzlich Erfahrung in Personalführung mitbringen. Grundlegend für die Auswahl der Expert*innen war, dass diese sowohl über spezialisiertes Fachwissen in der PMT als auch über Erfahrung in der Leitung, Begleitung oder

Unterstützung von PM-TH verfügen. Vorrangig kontaktiert wurden diejenigen Fachpersonen, die neben Leitungs- und Supervisionserfahrung auch eigene Praxiserfahrung als PM-TH mitbringen. Es wurden fünf Expertinnen angefragt und alle haben zugesagt.

Alle fünf Expertinnen verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur PM-TH und bringen Berufserfahrung mit (Mittelwert (M.) = 17.6 J.; Minimum (Min.) = 10 J.; Maximum (Max.) = 30 J.). Drei von ihnen arbeiten aktuell als PM-TH. Drei Expertinnen bezeichnen sich als Supervisorin oder Coachin und verfügen in diesem Bereich über Berufserfahrung (M. = 8 J.; Min. = 1 J.; Max. = 15 J.). Eine Expertin hat einen CAS Schulleitung und eine weitere einen DAS Schulleitung absolviert. Beide sind derzeit Leitungspersonen, welche PM-TH fachlich und personell führen (Erfahrung als Leitende: M. = 5.5 J.; Min. = 5 J.; Max. = 6 J.). Drei Expertinnen haben Weiterbildungen in systemischer Beratung abgeschlossen, zwei im Bereich Eltern- und Erziehungsberatung und eine im körpertherapeutischen Bereich. Zudem verfügt eine Expertin über eine Grundausbildung zu Gesprächstherapie, Focusing und Körpertherapie. Zwei Expertinnen haben eine Ausbildung zur Marte Meo-Supervisorin absolviert (Ausbildung abgeschlossen vor: M. = 14 J.; Min. = 10 J.; Max. = 18 J.). Eine Expertin hat eine berufsbegleitende Ausbildung zum Coach für integrale Psychoenergetik (IPSE®) abgeschlossen. Eine Expertin besitzt einen CAS Betriebswirtschaftslehre. Zudem ist eine Expertin seit einem Jahr als Praxisverantwortliche an der HfH tätig. Zwei der Expertinnen waren ursprünglich Primarlehrpersonen.

Tabelle 1. Übersicht über die Stichprobe: Setting/Angebote und Verständnis von Resilienz

Expertin 1-5 (E1-5)	Setting / Angebote	Begriffsverständnis Resilienz
E1	<ul style="list-style-type: none"> Praxisberatung / Supervision und Kurse Gruppengrößen 1 bis ca. 12 Personen. Auf Anfrage von Institutionen auch grössere Gruppen möglich. Praxisberatung / Supervision: drei bis vier Mal im Jahr für maximal fünf Jahre Kurse: Eintägig / mehrtägig Zielgruppe: Primär für PM-TH, teilweise auch Logopäd*innen oder Heilpädagog*innen 	<ul style="list-style-type: none"> Menschen, die sich trotz widrigen Umständen weiterentwickeln. Belastbare Menschen. Menschen, die sich nicht vor Verantwortung oder vor schwierigen Situationen scheuen. Menschen, die Schwierigkeiten einordnen können und das aushalten.
E2	<ul style="list-style-type: none"> Lösungsorientierte Gespräche Tür- und Angel-Gespräche Jährliche Mitarbeiter*innen-Gespräche in Form eines Geh-Sprächs, also bei einem gemeinsamen Spaziergang Alle zwei Jahre einen Einblick in die Arbeit Teamsitzungen mit Anfangssequenz zum Thema Resilienz. Zielgruppe: berufstätige PM-TH, Logopäd*innen, Schulsozialarbeiter*innen und Schulpsycholog*innen 	<ul style="list-style-type: none"> Eine Kraft, die hilft, gesund zu bleiben, die im besten Fall immer wieder genährt wird, um die Herausforderungen des Alltags bestehen zu können. Aspekte wie Balance, Beruf, Privatleben, Vertrauen. Abschalten können, sich wirklich erholen können.
E3	<ul style="list-style-type: none"> Online-eins-zu-eins-Begleitung im Drei- oder Sechsmonatsprogramm mit 18 Terminen Einmaliges Online-Einzelcoaching 	<ul style="list-style-type: none"> Die innere Unabhängigkeit vom Aussen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kleine gratis Online-Gruppenangebote und Kurse mit wöchentlichen Terminen über einen kurzen Zeitraum • Zielgruppe: Offen für alle, die etwas am Umgang mit sich selbst ändern wollen. Viele PM-TH und Personen aus dem pädagogischen Bereich 	<ul style="list-style-type: none"> • Innere Stabilität, Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Stärken und Fähigkeiten. • Mit sich selbst, seinen eigenen Emotionen und Gedanken umgehen können.
E4	<ul style="list-style-type: none"> • Supervision im Einzel- oder Kleingruppensetting bis zu sieben Personen etwa vier bis sechs Mal im Jahr. Auch monatliche Begleitung ist möglich falls erwünscht • Einmalige Teamangebote und Kurse zum Thema Resilienz mit ungefähr acht bis zwölf Fachpersonen aus dem therapeutischen und pädagogischen Berufsfeld für einen Halbtage oder Tag • Zielgruppe: Offen für die Klient*innen, die kommen möchten. Hauptsächlich Klient*innen aus den Berufsgruppen, in denen E4 selbst gearbeitet hat oder Fachpersonen aus dem pädagogisch-therapeutischen Bereich 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Widerstandskraft entwickeln. • Eine innere Stärke haben, so dass man nicht bei jedem Windstoss sofort umfällt. • Unabhängig vom Alter und der Situation. • Stehaufmännchen, Stehaufkind, Stehauffrau. • «Resilienz ist die Fähigkeit, sich – mit allem, trotz allem und während alles so ist, wie es ist – immer wieder in einen kraftvollen Zustand zu bringen» (Grüber, 2021, S. 48).
E5	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtsitzungen fünfmal jährlich, mit einem Block zum Thema Resilienz • Fachgruppensitzungen viermal jährlich • Mitarbeiter*innen-Gespräche alle zwei Jahre • Einzelgespräche nach Bedarf • «Massnahmen im Regelschulbetrieb (MR) im Dialog» viermal jährlich, eine Art freiwillige Supervision, für alle, die an der Schule von E5 tätig sind • Praxisverarbeitung an der HfH mit 9 Studierenden im letzten Ausbildungsjahr, alle zwei Wochen für ein Jahr • Zielgruppe: berufstätige PM-TH sowie PMT-Studierende im letzten Ausbildungsjahr, Logopäd*innen, Schulische Heilpädagog*innen, DAZ-Lehrpersonen und Fachpersonen Begabtenförderung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Kraft, welche einem in schwierigen Momenten die Möglichkeit gibt, eine Verbindung zu seinen Ressourcen im Innen und im Aussen zu schaffen. • Aus eigenem Antrieb ein Netz schaffen, das einen durch schwierige Situationen trägt. • Eine geistige, energetische und körperliche Zuversicht, dass die Situation sinnhaft ist und es einen Weg gibt. • Aspekte wie Belastbarkeit, Flexibilität, Ambiguitätstoleranz.

4.3.2 Datenerhebung

Der Erstkontakt zu den Expert*innen wurde per E-Mail hergestellt. Nach deren Zusage erfolgte die Terminvereinbarung, und im Anschluss zur Vorbereitung auf das Interview die Zusendung von Einverständniserklärung, Datenschutzerklärung und Interviewleitfaden. Die Durchführung der Interviews erfolgte über Microsoft Teams, in Schriftsprache. Die Durchführung der Interviews in Schriftsprache erleichterte die anschließende Transkription.

4.3.3 Datenaufbereitung

Kuckartz & Rädiker (2024) beschreiben einen mehrschrittigen Ablauf für die Transkription von erhobenen Daten, an welchem sich diese Arbeit orientiert. Dafür wurden die erhobenen Daten mithilfe der KI-Software «noScribe» verschriftlicht und in einem zweiten Schritt unter Zuhilfenahme der jeweiligen

Audiodatei manuell überprüft und überarbeitet. Danach wurden die Transkripte anonymisiert und entsprechend festgelegten Regeln abgespeichert (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Bei der Festlegung, wie die gesprochene Sprache der aufgezeichneten Interviews in die schriftliche Form übertragen wird, orientiert sich diese Arbeit an den Transkriptionsregeln von Kuckartz & Rädiker (2024). Im Rahmen der Datenaufbereitung wird angestrebt, das gesprochene Material so authentisch und exakt wie möglich schriftlich wiederzugeben und dabei gleichzeitig sowohl die Lesbarkeit als auch die Analysefähigkeit des Textes sicherzustellen.

4.3.4 Datenauswertung

Zur Verarbeitung und Auswertung der erhobenen Daten wurde eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2024) angewandt. Mit dem siebenstufigen Phasenmodell lassen sich qualitative Daten systematisch deduktiv und/oder induktiv kategorisieren und codieren (ebd.):

- In der ersten Phase wurde der Text gelesen, zentrale Textpassagen hervorgehoben und eine erste Zusammenfassung formuliert (ebd.).
- Auf Grundlage von Fragestellung und Leitfaden wurden Hauptkategorien abgeleitet, welche als strukturgebende Basis für die inhaltliche Analyse dienen (ebd.).
- Im ersten Codierungsprozess wurden sequenziell alle für die Fragestellung sinntragenden Textpassagen den entsprechenden Kategorien zugeordnet. Enthielt eine Textstelle mehrere Themen, erfolgte eine Mehrfachcodierung (ebd.).
- Die vierte Phase umfasste die Ausdifferenzierung der Hauptkategorien. Dabei wurden gemäss dem Vorgehen der induktiven Kategorienbildung bei zwei Hauptkategorien Vorschläge für Subkategorien erarbeitet, während die Subkategorien der dritten Hauptkategorie deduktiv abgeleitet wurden. Im nächsten Schritt erfolgten Identifikation, Ordnung und Verdichtung der relevanten Vorschläge unter Berücksichtigung von Überschaubarkeit. Abschliessend wurden für die einzelnen Subkategorien Definitionen ausgearbeitet (ebd.).
- Während des zweiten Codierungsprozesses wurden die zu einer Hauptkategorie gesammelten Textpassagen den neu gebildeten Subkategorien zugeordnet. Die Phasen vier und fünf wurden dabei zyklisch durchlaufen (ebd.).
- In der sechsten Phase erfolgte eine kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien im Hinblick auf die zugrunde liegende Fragestellung (ebd.).
- Die abschliessende, siebte Phase umfasste die schriftliche Darstellung der Analyseergebnisse sowie die Beantwortung der untersuchten Fragestellung (ebd.).

5 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der fünf Expertinnen-Interviews werden nun kategorienbasiert präsentiert. Zur Unterstützung der Analyse werden *kursiv gedruckt Zitate* herangezogen, wobei die entsprechende Expertin jeweils in Klammern vermerkt ist. Zur Sicherstellung einer guten Lesbarkeit wurden sich wiederholende Aussagen und überlange Stellen weggelassen und mittels Auslassungspunkte markiert.

5.1 Methoden und Vorgehensweisen

Als erstes werden die Methoden und Vorgehensweisen beschrieben, welche die Expertinnen bei der Resilienzförderung von PM-TH nutzen. **Schlüsselbegriffe** innerhalb der Subkategorien werden zur besseren Übersicht **fett gedruckt**.

5.1.1 Orientierung an Ansätzen und Theorien

Die Expertinnen orientieren sich an **Lösungsorientierten** (E1, E2, E4), **Phänomenologischen** (E1) und **Systemischen Ansätzen** (E1, E2, E5) sowie am **Verstehenden Ansatz** nach Seewald (E1) und am **Ganzheitlichen Ansatz** nach Aucouturier (E1). *«Eigentlich finde ich den psychomotorischen Ansatz ... am wichtigsten, dass es eine Wechselwirkung hat, oder, und dass der ganze Körper, Kopf, Geist, Hand und Seele, alles zusammenfließt und sich gegenseitig unterstützt oder beeinflusst» (E1).*

E5 nimmt zusätzlich Bezug auf die **Grundbedürfnisse** nach Grawe, die **Bindungstheorie** nach Bowlby, die **Motivationstheorie** nach Deci & Ryan, die **Salutogenese** nach Antonovsky und das **Modelllernen** nach Bandura.

5.1.2 Methoden

Alle fünf Expertinnen weisen auf konkrete Methoden hin, die sie in der Arbeit mit den PM-TH einsetzen.

Eine Methode ist die **Arbeit mit dem eigenen Körper**. Dabei beziehen sich E1 und E4 auf die Körperwahrnehmung, auf Körperübungen, auf den körperlichen Ausdruck und auf Selbsterfahrungen. *«Ich gehe oft auch ... auf ... den körperlichen Ausdruck der Psychomotortherapeutin gegenüber diesem Fall oder gegenüber diesem Thema. Also wie geht es ihr dabei? Wie fühlt sich das an im Körper? Und versuche auch immer wieder mal auf einer körperlichen Ebene daran zu arbeiten. Also dass sie ganz vom Körper heraus eine Veränderung im Körper ... initiiert ... und dann plötzlich etwas wieder mehr in Fluss kommt» (E4).*

E1 und E4 nutzen weiter auch ein **kunstorientiertes Vorgehen und gestalterische Mittel** und beziehen somit die Kreativität ein. *«Das andere kann auch sein, eine wirklich gestalterische Methode ... zu machen. ... Das heisst, ich mache eine Dezentrierung mit der Person. ... Ich gebe ihr Klötze und Steine und*

Papier und dann kann sie etwas bauen, legen, stellen. Und sie geht für einen Moment total in diese Gestaltung und kommt dann wieder zurück und wir können dann schauen, hat das jetzt etwas zu tun mit dem Thema, das sie gebracht hat oder nicht. Und kann das dann mit ihr wieder anschauen» (E4).

Als weitere Methode nennt die E4 die **Aufstellungsarbeit**. *«Also ich arbeite viel jetzt auch mit Aufstellungsarbeit, dass ich irgendwie zum Beispiel einen Fall aufstellen lasse mit Figuren oder Gegenständen. Das bringt oft noch etwas anderes rein als einfach nur das darüber Nachdenken und das Gespräch».*

E1 geht auf die **Arbeit mit Ego-States** ein und verwendet hierfür Auslegeordnungen, um die jeweiligen inneren Anteile der PM-TH aufzuschlüsseln.

E2 bespricht aktuelle Themen mit den PM-TH in Form eines **Geh-Sprächs**. Dabei nehmen sie sich ungefähr 45 Minuten Zeit und gehen Spazieren. Im Anschluss notieren sie sich gemeinsam Stichworte, um im nächsten Jahr wieder den Gesprächsfaden zu finden.

E3 nutzt die **Integrale Psychoenergetik (IPSE®)** als Methode, welche aus vier Bausteinen besteht. Beim ersten Baustein geht es um die Persönlichkeitsmechanismen. Dabei lernen die PM-TH zu verstehen, wie ihre Psyche funktioniert, was als Erklärung für ihre Reaktionen in bestimmten Situationen gesehen werden kann. Weiter geht es hierbei darum, wie sie aus diesem Automatismus aussteigen können. Als zweites geht es um den Umgang mit den eigenen Gedanken und Emotionen. Dabei geht es primär nicht um das kognitive Verstehen, sondern um das Begegnen und Spüren der eigenen Emotionen. Der dritte Baustein ist die energetische Arbeit, also die Arbeit mit den Körperfeldern. Und der letzte Baustein ist das Auflösen von Glaubenssätzen.

E4 und E5 nutzen in ihrer Arbeit die **Marte Meo-Methode**, wobei sie das Gelingende anhand von Bildern hervorstreichen.

Als weitere Methoden nennt E4 die **Hypnosystemische Methode**. Dabei entwickeln die PM-TH in der eigenen Vorstellung Bilder für konkrete Situationen. Kurz vor der jeweiligen Situation, kann der/die PM-TH das im Körper verankerte Bild dann hervorholen.

Zusammenfassend beschreibt E4: «Ich habe ... mir im Laufe der Zeit, verschiedenste Methoden angeeignet in verschiedenen Weiterbildungen und versuche die der Situation und der Person anzupassen. Und da lasse ich mich dann auch wieder von meiner Intuition leiten. Was passt? Was kommt mir jetzt in den Sinn, in diesem Moment? Das ist nicht vorbereitet».

5.1.3 Grundsätze der Vorgehensweise

Die fünf Expertinnen beschreiben verschiedene leitende Prinzipien, Haltungen und strukturelle Vorgehensweise, nach denen sie die Resilienzförderung der PM-TH gestalten.

E1, E2 und E5 heben die Wichtigkeit der **Beziehung** hervor. Dabei geht es darum, sich mit der Zeit immer besser kennenzulernen und dadurch ein grösseres Vertrauen aufzubauen, so dass der/die PM-TH sich als Ganzes zeigen kann. Dabei wird insbesondere eine Begegnung auf Augenhöhe betont sowie das Anerkennen der anderen Person. Zudem möchten die Expertinnen den PM-TH das Gefühl geben, gesehen zu werden. *Die E2 verfolgt die Absicht, dass «Menschen nicht allein Problemen gegenüberstehen, sondern dass wir uns verbünden ... gegen dieses Problem».*

Damit hängt für E2, E4 und E5 auch das eigene **Menschenbild** und die eigene **Haltung** zusammen. Dazu gehört für E2 der Glaube, dass Veränderung möglich ist und E4 benennt die Aufmerksamkeit, Achtung und Wertschätzung der/dem PM-TH gegenüber. E2 möchte den PM-TH *«Zuversicht ... vermitteln und ... sie das Vertrauen spüren ... lassen, dass sie ihren Job gut machen und dass ich ihre Bemühungen sehe und anerkenne».*

E4 und E5 sehen es als grundlegend an, einen sicheren und bewertungsfreien **Raum zu schaffen**, indem geschützt in einer guten Atmosphäre Themen vertrauensvoll angesprochen werden können. In diesem Raum bieten die Expertinnen Resonanz an. Das Ziel ist, dass die PM-TH sich wohlfühlen und sich mit sich selbst auseinandersetzen, so dass sie sich folglich auch selbst um ihre Resilienz kümmern. E5 legt zusätzlich Wert darauf, für den/die PM-TH fassbar zu werden, sodass ihr Verhalten nachvollziehbar wird und eingeordnet werden kann. E2 und E5 ergänzen hier die Wichtigkeit ihrer konstanten Präsenz und Verlässlichkeit.

E1, E4 und E5 benennen als Schwerpunkt, die **Ressourcen und die persönlichen Stärken** der PM-TH zu entdecken. Dabei schauen die Expertinnen, was als kleinstes Moment schon da ist, und möchten dies grösser machen. Durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Gelingen, soll der/die PM-TH eigene Wertschätzung und Zuversicht sich selbst gegenüber spüren. Das Ziel dabei ist, dass Visionen entstehen, die Freude an der Weiterentwicklung wächst und der/die PM-TH mutig den nächsten Schritt machen kann.

Weiter beschreiben E1 und E4, dass es immer wieder darum geht, **Veränderungsmöglichkeiten anzustossen** und variantenreich zu denken. Dabei betont E1, dass es für sehr komplexe Situationen häufig einfache Lösungen braucht und sie die PM-TH darin stärken möchte, Zusammenhänge zu sehen, um das Beobachtete besser verorten zu können.

E2, E4 und E5 **formulieren gezielte Fragen oder Nachfragen**, die sowohl die gegenwärtige Situation als auch mögliche zukünftige Entwicklungen in den Blick nehmen. E4 beschreibt, dass sie versucht *«mit Fragen genauer zu eruieren, wo ist diese Herausforderung?»*. E5 wählt hier auch die Vorgehensweise, laut zu denken und Kommentare zu machen. E4 ergänzt das aktive Zuhören. Zudem findet sie es wichtig, dem/der PM-TH keine eigenen Vorstellungen überzustülpen, sondern die eigene Vorstellung immer

wieder zurückzuhalten und sich als Geburtshelferin zu sehen. Damit zusammenhängend möchten E4 und E5 auch immer wieder die **Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion** der PM-TH anregen.

Weiter betont E4 die Wichtigkeit der **Auftragsklärung**. Dazu gehört die Klärung, welche Aufträge, der/die PM-TH in der PMT übernehmen kann und welche Aufträge er/sie beispielsweise an die Schule oder die Eltern zurückgeben muss, da sie nicht in den eigenen Bereich fallen.

E3 betont, dass sie mit den PM-TH konkrete **Ziele** bespricht und auch wie sie diese Ziele erreichen können.

E2 sieht es als grundlegend an, für die PM-TH ihres Teams **gesunde Arbeitsbedingungen** zu schaffen, sowie die **Teambildung** und die **Zusammengehörigkeit** zu fördern. Auch E5 geht auf die Zusammenarbeit im Team ein und gestaltet Gefässe, wo die Mitarbeitenden sich untereinander Resilienzförderndes zeigen und sich somit gegenseitig unterstützen können. Durch die Zusammenarbeit im Team möchten die Expertinnen ihren Mitarbeitenden das Betrachten verschiedener Sichtweisen ermöglichen. E4 beschreibt zudem, dass sich die Supervisand*innen in einer Gruppe auch gegenseitig unterstützen und verschiedene Sichtweise zusammengetragen werden können. Und E1 betont neben der Supervision auch die Wichtigkeit von **Intervision**.

5.2 Resilienzfaktoren

Alle fünf Expertinnen haben mehrere Resilienzfaktoren umschrieben oder konkret benannt, die sie durch ihre Vorgehensweise bei den PM-TH stärken möchten. Im Anschluss erfolgt die Darstellung entlang der sieben Subkategorien (vgl. Kap. 2.1.4).

5.2.1 Selbstwahrnehmung

Alle fünf Expertinnen beschreiben die Wichtigkeit der Selbstwahrnehmung bei der Resilienzförderung. Sie verfolgen das Ziel, die PM-TH in der ganzheitlichen Wahrnehmung des eigenen Zustandes, der eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu unterstützen. *«Ich möchte ermutigen, ... dass sie sich ... selber zuwenden und ... sich mit sich auseinandersetzen, liebevoll, wohlwollend, und zwar sowohl ... als ganzer Mensch, geistig, gedanklich, ja, aber auch körperlich. Also auch so diese ... Verbindung von Gedanken und Körper ... und sich spüren und im Raum stehen»* (E5). E5 verwendet für die bildhafte Beschreibung auch die Begriffe *«Selbst-bewusst-sein»* und *«Verbindung mit sich selbst schaffen»*. E4 ergänzt, dass sie hier gemeinsam mit der/dem PM-TH auch Energiequellen und Energiefressern auf die Spur kommen möchte.

Betont wird dabei von E3, dass die Emotionen nicht weggedrückt, sondern ein Umgang damit gefunden werden soll. Dafür braucht es zuerst die Erkenntnis der PM-TH, dass sie sich gerade in einem

Gedankenkarussell befinden, damit sie dann durch die bewusste Wahrnehmung mehr bei sich sein können und innere Sicherheit und Ruhe finden.

E4 weist darauf hin, dass die PM-TH durch die Selbstwahrnehmung und -reflexion auch ihre Kompetenzen und Ressourcen erkennen können. E1 und E2 ergänzen, dass die PM-TH dadurch auch ihre Grenzen kennenlernen und akzeptieren lernen. E1 macht hier den Bezug zur Auftragsklärung und E2 verweist auf den Zusammenhang mit Präsentismus.

5.2.2 Lebensfreude

Nur E1 bezieht sich konkret auf den Resilienzfaktor der Lebensfreude. Dabei hebt sie die Depotwirkung von Lebensfreude hervor, indem sie beschreibt, dass über die Stärkung von gelungenen Situationen und somit durch Zuversicht auch das Verletzliche Raum bekommt.

5.2.3 Selbstwirksamkeit

Alle fünf Expertinnen gehen auf die Selbstwirksamkeit ein und betonen die Wichtigkeit, sich selbst etwas zuzutrauen. *«Wenn du weisst, ... egal was passiert, du kannst damit umgehen, dann ... bist du wirklich ... so unabhängig davon, was im Aussen passiert, oder ob da sehr herausfordernde Situationen kommen oder nicht ...» (E3).* E1 ergänzt, dass sie die PM-TH darin stärkt, dass sie keine Angst vor komplexen Situationen haben, sondern den Mut entwickeln, an einem Punkt oder einer sogenannten Insel anzusetzen, wo sie sich sicher fühlen und sie etwas umsetzen können. E2 beschreibt dabei, dass sie den PM-TH für die Stärkung der Selbstwirksamkeit gezielt ermöglicht, sich als wirksam und kompetent zu erleben, indem sie Individualität und gewisse Freiheit in der Arbeit beispielsweise beim Verfassen der Berichte ermöglicht. Auch E5 möchte bei den PM-TH den Blick auf die eigenen Kompetenzen lenken, indem sie Gelingendes in Videos hervorstreicht.

5.2.4 Selbstbestimmung

Vier Expertinnen (E1, E2, E3, E5) betonen die Bedeutung der Selbstbestimmung und nennen dabei Kompetenzen wie das Treffen und Vertreten von Entscheidungen, das Stellen von Bedingungen, das Übernehmen von Verantwortung sowie die Fähigkeit zur Abgrenzung. E3 ergänzt als Folge die erlebbare Unabhängigkeit von dem, was die anderen denken.

Ein Beispiel, welches E2 beschreibt, ist das Treffen der Entscheidung zuhause zu bleiben oder nach Hause zu gehen, wenn man krank ist und für diese Grenze auch einzustehen. Beim Setzen von Grenzen nimmt E2 eine Vorbild- und eine Ventilfunktion ein und hilft den PM-TH dadurch Druck und Mental-Load-Stress von aussen zu reduzieren. E5 ermutigt die PM-TH in ihrer Selbstbestimmung, indem sie ihnen bewusst Zeit gibt, um Erlebtes zu verdauen, Entscheidungen zu entwickeln oder auch nachzuzufragen.

E1 beschreibt, dass sie eine Weiterentwicklung erkennt, *«wenn die Kolleginnen auch etwas einfordern können. Also ..., wenn sie selbstsicherer werden in ihrem ganzheitlichen Auftreten» (E1).*

5.2.5 Optimismus

E4 und E5 möchten bei den PM-TH Neugierde, ein positives Grundgefühl und eine zukunftsgerichtete Zuversicht stärken und somit den Resilienzfaktor Optimismus fördern.

5.2.6 Coping

Alle fünf Expertinnen gehen bei den Resilienzfaktoren auf Coping-Strategien ein.

E1 und E4 heben die Vernetzung und den Austausch mit anderen beispielsweise in Form von Inter- oder Supervision hervor. Auch E2 geht auf die Stärkung des Wir-Gefühls in ihrem Team ein und ergänzt Humor als Strategie zur Stressbewältigung. E2 und E5 beschreiben, dass sie bei Teamsitzungen einen Einstieg gestalten, der die PM-TH dazu anregt, sich mit ihrer eigenen Resilienz auseinanderzusetzen. Hierfür lassen sie beispielsweise eine kurze Radiosendung zum Thema Pause machen laufen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die PM-TH sich gegenseitig Resilienzförderndes zeigen, dass sie im Arbeitsalltag als hilfreich erlebt haben. E5 beschreibt, dass sie die PM-TH dadurch von aussen stärken möchte, damit sie sich folglich auch selbst stärken können. E2 spricht ihre PM-TH spezifisch darauf an, wie wichtig ein Ausgleich ist und macht auch beispielhafte Vorschläge. Weiter ermutigt E1 die PM-TH, sich im Arbeitskontext gute Bedingungen zu schaffen.

Zwei Expertinnen (E1, E2) beschreiben die Stärkung der Abgrenzungsfähigkeit. E1 betont dabei, dass PM-TH einem «Retter-Syndrom» verfallen können und die Erkenntnis wichtig ist, dass sie Varianten schaffen können, aber schlussendlich die Kinder und Eltern ihr Leben selbst leben. *«Also die Resilienz-faktoren sind ja auch zum Beispiel so die Realitätenkennerin. ... Fakten, die kann man nicht verändern. ... Oder, sich den Tatsachen zu stellen» (E1).*

E1 und E4 gehen darauf ein, dass die PM-TH einen Umgang mit eigenem Scheitern lernen sollten und damit zusammenhängend auch Selbstfürsorge. E3 beschreibt im Umgang mit Emotionen und Gedanken die Technik, drei Seiten zu schreiben. Dabei geht es darum, die Emotionen nicht nur im Kopf hin und her zu bewegen, sondern in die Erlaubnis zu gehen und diese ungefiltert aufzuschreiben. Als zweite Möglichkeit nennt sie eine psychologisch-energetische Klopftechnik.

5.2.7 Empathie

Beim Resilienzfaktor Empathie erwähnen E1, E4 und E5, dass sie die PM-TH ermutigen, mit anderen in den Austausch zu gehen und dadurch Zugehörigkeit und Gemeinschaft zu spüren. *«Das Erleben von, ich bin nicht alleine, wir sind verbunden, wir tragen gemeinsam» (E5).*

Ergänzend erwähnt E1, dass wir PM-TH unbedingt auswechselbar und als Personen ersetzbar sind und sein sollen. Dabei beschreibt sie, dass die Kinder und die Eltern einen guten Kontakt mit der/dem PM-TH erleben können und sie sich respektiert fühlen und sie dadurch wiederum auf weitere Menschen zugehen.

5.3 Herausforderungen

Im folgenden Kapitel werden die Herausforderungen beschrieben, welche die Expertinnen bei der Resilienzförderung von PM-TH erleben.

5.3.1 Herausforderungen auf Ebene der systemischen Rahmenbedingungen

Vier Expertinnen (E1, E2, E4, E5) beschreiben Herausforderungen in Bezug auf die systemischen Rahmenbedingungen, in denen sich die PM-TH befinden.

E1 beschreibt schlechte Arbeitsbedingungen und ungenügende Räumlichkeiten. Und E4 fasst dies noch etwas breiter und erlebt die Herausforderungen oder Grenzen, die von der Anstellung der PM-TH und den dazugehörigen Strukturen her vorhanden sind. Dazu gehört exemplarisch auch die vorgegebene Anzahl Therapiekinder oder lange Wartelisten oder eine schwierige Beziehungsdynamik mit der Schulleitung. Auch E5 nennt Herausforderungen in Bezug auf die Zusammenarbeit auf der Führungsebene. Sie beschreibt, dass es schwierig wird, wenn die Vorstellungen verschieden sind und das Gefühl entsteht, alleine unterwegs zu sein.

Ergänzend nennen E2 und E5 ihre eigenen begrenzten zeitlichen Ressourcen, die ihnen entsprechend ihrer Anstellung zur Verfügung steht. E2 beschreibt, dass sie Resilienzförderung auf der ganz einfachen persönlichen Ebene hauptsächlich im 1:1-Setting macht. Wenn sie sich vorstellt, beispielsweise Yoga mit ihrem ganzen Team zu machen, würde sie sowohl bei den zur Verfügung stehenden Materialien als auch bei der zeitlichen Organisation an Grenzen kommen.

E2 und E5 wissen darauf hin, dass sie nur ein Teil im System sind. E2 beschreibt, dass sie Bedingungen schaffen könne, die möglichst gesundheitsförderlich sind. Aber wenn dies nicht ausreicht, werde es schwierig.

5.3.2 Herausforderungen auf Ebene der PM-TH

E2, E3, E4 und E5 erleben auch Herausforderungen in Bezug auf die Möglichkeiten und Ressourcen der PM-TH. E2 beschreibt, dass es schwierig wird, wenn PM-TH gar nicht von der Arbeit abschalten können und sie auch gemeinsam keine passende Möglichkeit finden.

E3 und E4 beschreiben, dass es sein kann, dass eine regelmässige Zusammenarbeit in Form von Supervision wichtig wäre, aber die PM-TH zu wenig Bereitschaft mitbringen oder es von den finanziellen

Ressourcen her schwierig wird. Die E3 ergänzt, dass der Weg auch Mut, Durchhaltevermögen und Offenheit für Unterstützung braucht und es schwierig werden kann, wenn diese Aspekte von der/dem PM-TH her zu wenig da sind.

E4 ergänzt, dass sie wenige Male erlebt hat, dass der Beruf nicht für die Person geeignet war und sie es als Grenze erlebt hat, als sie gemerkt hat, dass eine Veränderung wichtig wäre, die Person aber aus verschiedenen Gründen oder auf verschiedenen Ebenen nicht bereit dazu war.

E5 spricht die Herausforderung an, dass schlussendlich der/die PM-TH selbst Akteur*in ist und sie wenig Einfluss darauf hat, was diese Person mit dem macht, was sie hineingibt.

5.3.3 Herausforderungen auf Ebene der Beziehungsdynamik

E1 und E4 weisen auf die Herausforderung hin, wenn die persönliche Resonanz oder die Beziehung zwischen der/dem PM-TH und ihnen nicht stimmt. *«Vielleicht ist es auch so, dass jetzt eben rein von der Resonanz her ich die falsche Person bin, oder, dass es nicht matcht»* (E1). E4 beschreibt, dass es sein kann, dass ihre Art von Supervision und ihr systemisches Verständnis nicht zum/zur PM-TH passt, weil diese/r sich beispielsweise Antworten oder Ratschläge wünscht.

5.3.4 Herausforderungen auf Ebene der supervisorischen und personalverantwortlichen Handlungskompetenz

Vier der fünf Expertinnen (E1, E2, E3, E5) weisen auf Herausforderungen in Bezug auf ihre eigenen supervisorischen und personalverantwortlichen Handlungskompetenzen hin.

«Manchmal sind es ja vielleicht Themen, die einem persönlich auch sehr nahe sind. Und das kann manchmal auch hinderlich sein. ... Ich finde das mit der Gegenübertragung ... soll man sehr sorgfältig beachten. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, oder, dass man denkt, nein, es ist mir selber jetzt zu nahe, da kann ich nicht mehr genügend professionell umgehen.» (E1).

Früher hatte E3 teilweise Momente, in denen sie sich von gewissen Themen der PM-TH getriggert fühlte, aber inzwischen hat sie dies fast nicht mehr. Nach wie vor empfindet sie es jedoch als schwierig, den Raum zu halten und sich nicht reinziehen zu lassen, und stattdessen bei sich zu bleiben, wenn die PM-TH an tiefen Schmerzpunkten sind und davon berichten. Weiter erlebt E3 es als Herausforderung, dem Prozess Zeit zu geben, weil sie sich für die PM-TH wünscht, dass es schneller ginge.

E2 hebt die Herausforderung hervor, wenn ein/e PM-TH krankgeschrieben ist und er/sie ihre Energie über eine längere Zeit trotz möglichst gesundheitsfördernden Bedingungen nicht zurückgewinnen kann und die Expertin dann Entscheidungen treffen muss.

E2 ergänzt, dass es für sie auch herausfordernd ist, gut abzuwägen, welche Themen noch zu ihrem Auftrag gehören und wo es eine gewisse Akzeptanz oder auch Distanznahme von ihr braucht.

Als weitere Herausforderung beschreibt E5, wenn die PM-TH mit viel Überzeugung und Sinnhaftigkeit eine Perspektive vertreten und sie eine andere Sichtweise hat und sie dann beispielsweise eine Grenze setzen muss. Sie würde den PM-TH lieber das Gefühl geben, dass sie verstanden werden, aber dies ist nicht immer in allen Bereichen möglich.

6 Diskussion

6.1 Zusammenführung der empirischen Ergebnisse mit den theoretischen Aspekten

6.1.1 Methoden und Vorgehensweise

6.1.1.1 *In der Supervision eingesetzte Ansätze und Methoden*

Die von den Expertinnen genannten Ansätze, Methoden und Grundsätze zur Resilienzförderung von PM-TH werden im Folgenden den drei theoretischen Ansätzen der Supervision nach Schibli und Supersaxo (2009) zugeordnet (vgl. Kap. 2.4.2.1) :

- Die Orientierung am Verstehenden Ansatz (Seewald, 1997) sowie die Arbeit mit Ego-States lassen sich in der psychoanalytisch geprägten Supervision wiederfinden.
- Die Ausrichtung an phänomenologischen, ganzheitlichen sowie psychomotorischen Ansätzen verweisen auf die integrative Supervision. Auf der methodischen Ebene erwähnen die Expertinnen hierzu die Arbeit mit dem eigenen Körper, kunstorientiertes Vorgehen mit gestalterischen Mitteln und die integrale Psychoenergetik (IPSE®) (Graf, 2025).
- Die Orientierung an lösungsorientierten und systemischen Ansätzen wird in der systemischen Supervision sichtbar. Die Expertinnen nannten dazu die Methoden Aufstellungsarbeit sowie Marte Meo.

Die hypnosystemische Methode lässt sich nicht eindeutig einem der drei theoretischen Ansätze zuweisen. Sie verbindet Elemente der integrativen Supervision, wie den Einbezug körperlicher Wahrnehmungen, mit Aspekten der psychoanalytisch geprägten Supervision, wie der Arbeit mit inneren Anteilen.

6.1.1.2 *In der Personalführung eingesetzte Ansätze und Methoden*

Im Bereich der Personalführung lassen sich die von den Expertinnen beschriebenen Ansätze und Methoden mit den vier Ebenen der Gesundheitsförderung durch Schulleitende nach Frick (2018) in Beziehung setzen (vgl. Kap. 2.4.2.2):

- Auf der Ebene der beruflichen Rahmenbedingungen zeigt sich insbesondere die Bindungstheorie (z.B. Bowlby, 1969), da sie die Relevanz verlässlicher und stabiler Beziehungen sowie emotionaler Sicherheit hervorhebt.
- Die Ebene der Gestaltung der Arbeitsbedingungen umfasst das Schaffen gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen, die Orientierung an der Salutogenese (z.B. Antonovsky, 1997) und wird beispielsweise in Form von Geh-Sprächen umgesetzt.

- Die Prozesse der Ausbildung, Berufseinführung und Begleitung stehen in Zusammenhang mit dem Aufzeigen von Unterstützungsangeboten wie der Intervention oder teaminternem Austausch. Zudem lässt sich hier das Modellernen (z.B. Bandura, 1986) verorten, da Lernprozesse durch Beobachtung, Nachahmung und gemeinsame Reflexion unterstützt werden.
- Die Ebene der selbstinitiierten Weiterentwicklungsaktivitäten der Mitarbeitenden lässt sich mit der Motivationstheorie (z.B. Ryan & Deci, 2017) verknüpfen, da sie die Bedeutung von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit als zentrale Faktoren für intrinsische Motivation betont.

Die Orientierung an den Grundbedürfnissen nach Grawe (z.B. Borg-Laufs, 2014) kann sowohl der Ebene der Gestaltung der Arbeitsbedingungen zugeordnet werden, wenn die Berücksichtigung von individuellen Ressourcen und Bedürfnissen im Vordergrund steht, als auch der Ebene Ausbildung und Begleitung, wenn realistische Erwartungen und ein gesundes Anspruchsniveau gefördert werden sollen.

Die Orientierung der E5 an den Grundbedürfnissen nach Grawe deckt sich zudem mit den Forschungsergebnissen. Mourlane, Hollmann & Trumpold (2013) konnten in ihrer Studie aufzeigen, dass ein Führungsverhalten, das zentrale psychologische Grundbedürfnisse anspricht, einen wesentlichen Beitrag zur Arbeitszufriedenheit, zum gesundheitlichen Wohlbefinden und zur Resilienz der Mitarbeitenden leistet (vgl. Kap. 2.3.2).

6.1.1.3 Grundsätze der Vorgehensweise

Die Expertinnen haben verschiedene Grundsätze ihrer Vorgehensweise genannt, die im Folgenden mit den didaktischen und methodischen Hilfen nach Belardi (2020) verglichen werden (vgl. Kap. 2.4.2.1 und 5.1.3). Sowohl die Expertinnen als auch Belardi betonen Auftragsklärung, konkrete Zielsetzungen sowie präzise Fragen. Ebenso rücken die Ressourcen und persönliche Stärken der PM-TH in den Fokus, etwa durch bestärkende Rückmeldungen, das Einnehmen neuer Sichtweisen oder das Herstellen neuer Zusammenhänge. Grundsätzlich verfolgen beide das Ziel, die Supervisand*innen darin zu unterstützen, ihre Kompetenz zur selbständigen Problemlösung ausbauen und damit zunehmend eigenverantwortlich für ihre Resilienz zu sorgen (ebd.).

Darüber hinaus heben die Expertinnen die Bedeutung der Beziehungsgestaltung, des Menschenbildes und der Haltung hervor. Eine geschützte Atmosphäre, die Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion ermöglicht, wird dabei als Voraussetzung gesehen, um Veränderungsprozesse anzustossen (vgl. Kap. 5.1.3).

Belardi (2020) ergänzt diese Grundsätze um weitere Aspekte, darunter das Hinterfragen des Anliegens sowie das Abholen der Supervisand*innen an ihrem aktuellen Stand und in ihrem individuellen Tempo. Zudem betont er die Beachtung verbaler und nonverbaler Signale, eine prozessorientierte Arbeitsweise

unter Berücksichtigung von Übertragungen, Ambivalenzen und Widerständen sowie die Reflexion psychosozialer Rollen (Belardi, 2020).

Wie sowohl die Interviews (vgl. Kap. 5.1) als auch die theoretischen Grundlagen (vgl. Kap. 2.4.2.1) zeigen, lässt sich Supervision nicht auf eine einzelne Technik reduzieren, sondern zeichnet sich durch methodische Vielfalt aus. Supervisor*innen greifen auf unterschiedliche Methoden zurück und passen diese der jeweiligen Situation und Person an (vgl. Gotthardt-Lorenz, 2000; Aussage der E4). Diese individuelle Anpassung kann aufgrund ihrer Flexibilität als bereichernd betrachtet werden, birgt jedoch aus einer externen Perspektive auch das Risiko einer gewissen Beliebigkeit.

Die Vielfalt der eingesetzten Methoden spiegelt zudem das Berufsverständnis der PMT wider, da auch hier unterschiedliche Ansätze und Perspektiven parallel bestehen (Fischer, 2024) und die PM-TH sich in ihrer Arbeit an den verschiedenen Zugängen orientieren (Seewald, 1999). Darüber hinaus wird deutlich, dass Menschenbild und Haltung sowohl im professionellen Selbstverständnis als PM-TH (vgl. Kap. 2.2.3) als auch im Handeln von Supervisor*innen und Personalverantwortlichen von grundlegender Bedeutung sind (vgl. Kap. 2.4.2.1, 2.4.2.2 und 5.1.3).

6.1.2 Resilienzfaktoren

Insgesamt zeigt sich, dass die Aussagen der Expertinnen inhaltlich mit den sieben Wegen zu Resilienz nach Engelmann (2014) korrespondieren. Die einzelnen Resilienzfaktoren wurden dabei selten explizit benannt, jedoch in eigenen Worten beschrieben und in ihrer Bedeutung für die Praxis verdeutlicht.

Alle fünf Expertinnen heben die Bedeutung von Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit und Coping-Strategien hervor (vgl. Kap. 5.2.1, 5.2.3 und 5.2.6). Die Literatur (vgl. Kap. 2.1.1) bestätigt diese Einschätzung und betont, dass die Resilienzförderung vor allem darauf abzielt, das Erleben von Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugungen zu stärken sowie Selbstregulationsstrategien zu vermitteln. Ergänzend wird der Ausbau der Fähigkeit zur internalen Steuerung hervorgehoben (Zander, 2011). Auch die Studienergebnisse von Späker (2014) unterstreichen die Bedeutung einer differenzierte Körperwahrnehmung und wirksamer Bewältigungsstrategien. Weiter wird die Reflexion eigener Belastungen und Ressourcen betont (ebd.). Die Umfrage von Schwarz (2025) weist auf zusätzliche Wünsche der PM-TH für ihren Berufsalltag hin, darunter mehr Gelassenheit, Selbstsicherheit und Anerkennung, eine eindeutige Auftragsklärung, eine verstärkte Zusammenarbeit sowie strukturelle Entlastungen.

Die Resilienzfaktoren Lebensfreude und Optimismus wurden in den Interviews hingegen nur am Rande thematisiert. Lediglich eine Expertin (E1) ging auf Lebensfreude ein, während zwei Expertinnen (E4, E5) Optimismus erwähnten (vgl. Kap. 5.2.2 und 5.2.5). Dies könnte darauf hindeuten, dass nicht alle sieben Wege zu Resilienz gleich viel Raum bei der Resilienzförderung von PM-TH einnehmen.

Beim Resilienzfaktor Empathie verweist E1 darauf, dass PM-TH unbedingt als Personen auswechselbar bleiben müssen (vgl. Kap. 5.2.7). Diese Haltung entspricht Engelmanns (2014) Konzept der «Als-ob»-Position, die ein hohes Mass an Empathie erlaubt, ohne in eine Überidentifikation oder übermassiges Engagement zu geraten. E1, E4 und E5 betonen zudem die Bedeutung von Austausch, Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Auf die Fähigkeit des Mitfühlens im engeren Sinne geht hingegen keine der Expertinnen ein. Eine mögliche Hypothese könnte sein, dass PM-TH in ihrer Ausbildung besonders dafür sensibilisiert werden, wie zentral das menschliche Bedürfnis ist, gehört und gesehen zu werden. Dadurch rückt das aktive Zuhören in den Vordergrund, während die professionelle Distanzierung häufig eine grössere Herausforderung darstellt. Dies zeigt sich auch in den Aussagen von E1 und E2, die im Zusammenhang mit dem Resilienzfaktor Coping die Förderung der Abgrenzungsfähigkeit betonen, um einem möglichen «Retter-Syndrom» entgegenzuwirken (vgl. Kap. 5.2.6).

Beim Resilienzfaktor Selbstbestimmung beschreibt die E4, dass sie beim Setzen von Grenzen eine Vorbild- oder Ventilfunktion einnimmt (vgl. Kap. 5.2.4). Auch in der Literatur wird die Bedeutung der Vorbildfunktion von Führungspersonen betont (vgl. Kap. 2.4.2.2). Da ihr Umgang mit den eigenen Ressourcen unausgesprochen als Norm im Team wirkt, ist eine kontinuierliche Selbstreflexion in diesem Bereich für Führungspersonen besonders bedeutsam (Stilijanow & Richter, 2017).

Im Zusammenhang mit dem Resilienzfaktor Coping erläutern E2 und E5, dass sie Teamsitzungen bewusst mit Impulsen eröffnen, die die PM-TH zur Reflexion ihrer eigenen Resilienz anregen, beispielsweise durch das Einspielen einer Radiosendung zum Thema Pausen (vgl. Kap. 5.2.6). Diese Vorgehensweise deckt sich mit den Ausführungen von Krause, Böschstein & Zumstein (2018), die betonen, dass Lehrpersonen für ihre eigene Gesundheit sensibilisiert werden sollten, damit sie eigene Stressanzeichen wahrnehmen und adäquat darauf reagieren. Als Beispiel verweisen sie ebenfalls auf die Bedeutung, gesundheitliche Effekte von Pausen bewusst zu machen (ebd.).

Darüber hinaus wird der Zusammenhang von Coping und Humor sowohl von Engelmann (2014) als auch von der E2 hervorgehoben (vgl. Kap. 2.1.4.6 und 5.2.6).

6.1.3 Herausforderungen

Die Aussagen der fünf Expertinnen waren insgesamt sehr ressourcenorientiert. Auf Nachfrage beschrieben sie jedoch mehrere konkrete Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen, die sie bei der Resilienzförderung von PM-TH erleben. Mangels Literatur zur Resilienzförderung von PM-TH wurden Bezüge zu Schulleitenden, psychosozialen Berufsgruppen und Coaching hergestellt (vgl. Kap. 2.4.3). Folglich werden die Ergebnisse aus den Interviews und der Literaturrecherche anhand der vier Subkategorien aus dem Kapitel 5.3 miteinander verglichen und diskutiert. Insgesamt fällt auf, dass sowohl die Expertinnen als auch die Literatur auf allen vier Ebenen verschiedene Aspekte benennen.

Frick (2018) beschreibt auf der Ebene der systemischen Rahmenbedingungen schulpolitische, finanzielle, räumliche und materielle Gegebenheiten sowie Bedingungen im unmittelbaren Arbeitsumfeld, wie in der Zusammenarbeit mit Vorgesetzten, dem Team und den Eltern. Diese Einschätzung deckt sich mit den Aussagen der Expertinnen E1, E4 und E5, welche unzureichende Arbeitsbedingungen, fehlende Räumlichkeiten sowie strukturelle Herausforderungen wie lange Wartelisten hervorheben. Zudem verweisen sie wie Frick (2018) auf herausfordernde Beziehungsdynamiken mit der Schulleitung oder innerhalb der Führungsebene. E2 und E5 ergänzen die begrenzten zeitlichen Ressourcen, die sich aus ihrem Anstellungsumfang ergeben und betonen ebenfalls materielle Rahmenbedingungen. Beide weisen darauf hin, dass sie als Personalverantwortliche und Supervisor*innen gesundheitsförderliche Bedingungen schaffen können, ihre Einflussmöglichkeiten jedoch an systemische Grenzen stossen (vgl. Kap. 2.4.3 und 5.3.1).

In Bezug auf Herausforderungen auf Ebene der PM-TH verweisen sowohl E3 und E4 als auch Hartmut, Buhren und Wolfgang (2018) darauf, dass es herausfordernd sein kann, wenn PM-TH oder Lehrperson wenig Offenheit, Bereitschaft oder Durchhaltevermögen zeigen, ihr eigenes Wohlbefinden zu thematisieren (vgl. Kap. 2.4.3 und 5.3.2). Rauen (2012) ergänzt Herausforderungen durch wiederholte Terminabsagen oder abwertendes Verhalten von Supervisand*innen. Weitere Herausforderungen betreffen fehlende finanzielle Mittel der PM-TH für regelmässige Supervision (E3 und E4), Schwierigkeiten beim Abschalten von der Arbeit trotz Unterstützung (E2) sowie seltene Fälle mangelnder beruflicher Passung (E4). E5 fasst zusammen, dass PM-TH letztlich eigenständige Akteur*innen sind und Personalverantwortliche sowie Supervisor*innen wenig Einfluss darauf haben, wie die PM-TH die angebotene Unterstützung nutzen (vgl. Kap. 2.4.3 und 5.3.2).

Auf Ebene der Beziehungsdynamik betonen E1 und E4 als Herausforderung, wenn die persönliche Resonanz oder Beziehung zwischen PM-TH und Supervisor*in nicht stimmt oder das Verständnis von Supervision seitens der Supervisor*in nicht den Erwartungen der PM-TH entspricht (vgl. Kap. 5.3.3). Belardi (2020) ergänzt, dass Supervisor*innen durch überhöhte Hoffnungen der Supervisand*innen auf schnelle oder eindeutige Lösungen unter Druck geraten können. Weiter beschreibt er die «Expert*innenfälle», bei der idealisierende Zuschreibungen der Supervisand*innen später in Entwertung der Supervisor*in umschlagen. Zudem können unausgesprochene Verantwortungszuschreibungen zwischen Supervisand*in und Supervisor*in die Zusammenarbeit erschweren (ebd.).

Als Herausforderungen auf Ebene der supervisorischen und personalverantwortlichen Handlungskompetenz heben E1 und E3 hervor, dass persönliche Betroffenheit und Gegenübertragungen den professionellen Umgang einschränken können (vgl. Kap. 5.3.4). Dies steht in einem interessanten Spannungsfeld zur psychoanalytisch geprägten Supervision, bei der das Spiegeln von Gegenübertragungen bewusst als Methode genutzt wird (Schibli & Supersaxo, 2009). Weitere Herausforderungen betreffen das

angemessene Zeitgeben in belastenden Situationen (E3), die Abgrenzung des eigenen Verantwortungsbereichs (E2) sowie das gleichzeitige Setzen von Grenzen, ohne die Beziehung zu belasten (E5). Hartmut, Buhren und Wolfgang (2018) verweisen auf die Schwierigkeit, heterogene Teams mit einem einheitlichen Gesundheitsförderungskonzept zu erreichen. Rauen (2012) ergänzt Herausforderungen wie die Übernahme problemorientierter Sichtweisen, das Vermeiden schwieriger Themen, übermäßige Solidarisierung und unklare Zielsetzungen (vgl. Kap. 2.4.3 und 5.3.4).

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Unterfrage 1: Welche Methoden und Vorgehensweisen wenden Personalverantwortliche und Supervisor*innen zur Resilienzförderung von PM-TH an?

Die Personalverantwortlichen und Supervisor*innen haben sich durch ihre berufliche Laufbahn sowie in Aus- und Weiterbildungen eine Vielzahl an Ansätzen, Methoden und Theorien angeeignet, an denen sie sich bei der Resilienzförderung der PM-TH orientieren. Diese passen sie individuell dem/der PM-TH und der Situation an. Sie können auf der Ebene der beruflichen Rahmenbedingungen, der Ebene der Gestaltung der Arbeitsbedingungen, an den Prozessen der Ausbildung, Berufseinführung und Begleitung oder auf der Ebene der selbstinitiierten Weiterentwicklungsaktivitäten der PM-TH ansetzen. Bei der Resilienzförderung vertreten sie gemeinsame Grundsätze, wie ihre eigene Haltung, die Fokussierung auf die Ressourcen der PM-TH und das Initiieren von Veränderungsprozessen.

Unterfrage 2: Welche Resilienzfaktoren fördern die Personalverantwortlichen und Supervisor*innen durch ihre Vorgehensweise bei den PM-TH?

Die Personalverantwortlichen und die Supervisor*innen fördern bei den PM-TH alle sieben Wege zu Resilienz nach Engelmann (2014), welche Selbstwahrnehmung, Lebensfreude, Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, Optimismus, Coping und Empathie umfassen. Die Expertinnen betonen dabei insbesondere die Bedeutung von Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit und Coping-Strategien. Insgesamt wird das Ziel verfolgt, die PM-TH darin zu unterstützen, ihre Kompetenzen zur selbständigen Problemlösung auszubauen und damit zunehmend eigenverantwortlich für ihre Resilienz sorgen zu können.

Unterfrage 3: Mit welchen Herausforderungen werden Personalverantwortliche und Supervisor*innen bei der Resilienzförderung von PM-TH konfrontiert?

Es können sich Herausforderungen auf Ebene der systemischen Rahmenbedingungen, auf Ebene der PM-TH, auf Ebene der Beziehungsdynamik sowie auf Ebene der supervisorischen und personalverantwortlichen Handlungskompetenz ergeben. Insgesamt ist eine Reflexion sowie ein gemeinsamer Austausch über die Herausforderungen erwünscht, damit alle Beteiligten passende Lösungsmöglichkeiten oder Umgangsweisen entwickeln können und folglich die Resilienz der PM-TH gestärkt werden kann.

Hauptfrage: Wie kann die Resilienz von berufstätigen PM-TH, die im Schulsystem der Deutschschweiz mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aus Sicht von Personalverantwortlichen und Supervisor*innen gestärkt werden?

Die Resilienz von PM-TH kann aus der Sicht von Personalverantwortlichen und Supervisor*innen in einem sicheren Resonanzraum gestärkt werden, der zur Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion anregt. Dabei orientieren sie sich an einer Vielzahl von Ansätzen, Methoden und Theorien, die sie der jeweiligen PM-TH und Situation anpassen. Die Gestaltung der Supervision und Personalführung ist wesentlich durch die Berufs- und Ausbildungslaufbahn sowie die Individualität aller beteiligten Personen geprägt. Eine Passung der Erwartungen und Vorstellungen sowie eine gemeinsame Reflexion sind daher grundlegend, damit die Resilienz individuell wirkungsvoll gefördert werden kann.

6.3 Methodenkritik und Limitationen

Für die vorliegende Arbeit erwies sich das methodische Vorgehen mit Expert*innen-Interviews als besonders geeignet, da sich mit dieser Interviewform auch Forschungsthemen untersuchen lassen, die bislang kaum oder nur unzureichend wissenschaftlich aufgearbeitet wurden (Kruse, 2015). Gleichzeitig bringt die Methodenwahl auch gewisse Einschränkungen mit sich, insbesondere durch die unvermeidbare Subjektivität der Autorin dieser Arbeit. Dazu zählen Stichprobengrösse, Auswahl der Expertinnen, Gestaltung des Interviewleitfadens, Codierung der Interview-Transkripte sowie die Entscheidung, welche Aspekte in den Ergebnissen und der Diskussion hervorgehoben wurden. Eine gemeinsame Autorenschaft hätte hier zusätzliche Perspektiven einbringen können. Auch die Durchführung weiterer Expert*innen-Interviews wäre bei einer gemeinsamen Bearbeitung denkbar gewesen, was im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht umsetzbar war. Unter diesen Bedingungen sind weitreichende Schlussfolgerungen methodisch nicht vertretbar. Rine Exploration des Themas war aber gleichwohl möglich.

Da zu vielen Themenbereichen dieser Arbeit im deutschsprachigen Raum kaum spezifische Literatur vorliegt, bemühte sich die Autorin, passende Fachliteratur und Studien aus verwandten Berufsfeldern einzubeziehen. Dennoch bleibt die Literatúrauswahl subjektiv geprägt, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass relevante Aspekte vernachlässigt wurden. Diese hätten potenziell eine andere Art der Gewichtung oder Diskussion der Interviewergebnisse nahegelegt.

Die Verbindung der Betrachtung von Supervision und Personalführung eröffnete vielfältige fachliche Perspektiven, brachte jedoch zugleich die Herausforderung mit sich, im theoretischen Kapitel zahlreiche Themenbereiche zu integrieren und die Ergebnisse entsprechend vielschichtig zu interpretieren. Eine stärkere Fokussierung auf entweder Supervision oder Personalführung hätte möglicherweise eine vertiefere Auseinandersetzung ermöglicht.

Insgesamt bieten die gewonnenen Ergebnisse bedeutsame Einblicke in die Resilienzförderung von PM-TH aus Sicht von Personalverantwortlichen und Supervisor*innen und stellt damit eine Grundlage für weitere wissenschaftliche Arbeiten dar.

6.4 Ausblick und weiterer Forschungsbedarf

Mit dieser Arbeit konnten erste wertvolle Einblicke in die Resilienzförderung von PM-TH aus der Sicht von Personalverantwortlichen und Supervisor*innen gewonnen werden, was als Beitrag zur Bearbeitung der eingangs skizzierten Forschungslücke gesehen werden kann. Zugleich wird sichtbar, wie begrenzt die vorhandene Literatur in diesem Themenfeld aktuell ist. Zur Personalführung von PM-TH liegt im deutschsprachigen Raum aktuell gar keine spezifische Literatur vor. Und auch in der Supervision wird lediglich die Video-Interaktions-Begleitung (VIB)[®] als spezifische Methode genannt. An diesem Beispiel wird ersichtlich, dass in vielen Themenbereichen Quellen aus verwandten Berufsfeldern herangezogen werden mussten. Auch so blieb die Zahl relevanter Beiträge zu vielen Themenbereichen gering. Dies verdeutlicht die bestehende Forschungslücke und unterstreicht den Bedarf an weiteren wissenschaftlichen Arbeiten und Studien.

Aufgrund der bedeutsamen Forschungslücke bieten sich vielfältige Schwerpunkte für weitere Forschungsarbeiten an. Denkbar wäre zunächst eine wissenschaftlich gestützte Bedarfsanalyse unter den PM-TH in der Schweiz, um deren spezifische Herausforderungen und Unterstützungsbedarfe noch genauer zu erfassen. Ergänzend könnte eine systematische Untersuchung der bestehenden Supervisions- und Interventionsangebote sowie der aktuellen Ausgestaltung der Personalführung wertvolle Hinweise liefern. Auf einer umfassenderen Ebene wäre eine Längsschnittstudie denkbar, die unterschiedliche Unterstützungsformen und deren langfristige Wirkung vergleicht. Anstelle der Verknüpfung mit den Themenbereichen Supervision und Personalverantwortung könnte der Fokus darauf liegen, wie PM-TH ihre Resilienz eigenständig und präventiv stärken können. Besonders wertvoll wäre es hierfür, zentrale Erkenntnisse bereits in der Ausbildung zu verankern, um frühzeitig die Wichtigkeit der eigenen körperlichen und psychischen Gesundheit aufzuzeigen.

Abschliessend soll hervorgehoben werden, dass ein persönlicher Zugang der PM-TH zu Resilienz grundlegend für deren langjährige Berufszufriedenheit ist. Unterstützung bieten einerseits Personalverantwortliche, die ein hohes Bewusstsein für diese Thematik mitbringen, und andererseits vielfältige Angebote im Bereich Supervision und Coaching.

7 Literaturverzeichnis

- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12(3), 35–43.
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese: zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: Dgvt-Verl.
- Balz, H.-J. & Spieß, E. (2009). *Kooperation in sozialen Organisationen. Grundlagen und Instrumente der Teamarbeit. Ein Lehrbuch*. (J. Hartung & K. Fröhlich-Gildhoff, Hrsg.) (1st ed.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-022769-9>
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action. A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Beer, R. (2023). Resilienz. In M. Huber & M. Döll (Hrsg.), *Bildungswissenschaften in Begriffen, Theorien und Diskursen* (S. 501–508). Wiesbaden: VS.
- Belardi, N. (2020). *Supervision und Coaching. für Soziale Arbeit, Pflege, Schule*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Bengel, J. & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter. Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit im Erwachsenenalter* (Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung) (Band 43). Köln: BZgA.
- Borg-Laufs, M. (2014). Psychische Grundbedürfnisse und psychomotorische Arbeit. In J. Richter-Mackenstein (Hrsg.), *Blickpunkte: Aktuelle Entwicklungen und Verwicklungen in der Psychomotorik und Motologie* (S. 91–103). Marburg: Wissenschaftlicher Verlag für Psychomotorik und Motologie.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. New York: Basic Books.
- Bratting, B., Schablon, A., Nienhaus, A. & Peters, C. (2014). Journal of Occupational Medicine and Toxicology. *Occupational accident and disease claims, work-related stress and job satisfaction of physiotherapists*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12995-014-0036-3>

- Bünder, P. (2009). *Entwicklungsförderung von Risikokindern und ihren Eltern mit Hilfe von Videoberatung nach der Marte Meo-Methode* [Forschungsbericht]. Düsseldorf: Fachhochschule Düsseldorf.
- Carver, C. S. & Scheier, M. F. (2002). Optimism. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Hrsg.), *Handbook of positive psychology* (S. 231–243). New York: Oxford University Press.
- Engelmann, B. (2014). *Resilienz* (Therapie-Tools). Weinheim: Beltz.
- Fischer, K. (2024). *Einführung in die Psychomotorik* (5., durchgesehene Aufl.). München: Ernst Reinhardt. <https://doi.org/10.36198/9783838561783>
- Frick, J. (2018). Wie können Schulleitende zur Gesundheit ihres Personals beitragen? Möglichkeiten, Hindernisse, Grenzen und Gelingensbedingungen. In K. Mäder & E. Stäuble (Hrsg.), *Wirken statt blockieren. Führung in Bildung und Schule*. Bern: Hogrefe.
- Frick, J. (2021). Resilienz und Salutogenese im Lehrberuf: Förderung und Aufrechterhaltung der Lehrer*innen-Gesundheit (Studien zur Resilienzforschung). In K. Fröhlich-Gildhoff & M. Rönnau-Böse (Hrsg.), *Menschen Stärken. Resilienzförderung in Verschiedenen Lebensbereichen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Morciszek, M. (2021). Resilienz und Resilienzförderung im frühen und mittleren Erwachsenenalter (Studien zur Resilienzforschung). In K. Fröhlich-Gildhoff & M. Rönnau-Böse (Hrsg.), *Menschen Stärken. Resilienzförderung in Verschiedenen Lebensbereichen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-32259-5>
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2024). *Resilienz* (7., aktualisierte Aufl.). München: Reinhardt.
- Gabriel, T. (2005). Resilienz - Kritik und Perspektiven. *Zeitschrift für Pädagogik*, 51(2), 207–217.
- Gebhard, B. (2014). Video-Interaktions-Begleitung zur Reflexion und Erweiterung des professionellen Handelns in der psychomotorischen Förderung. *Motorik*, 37(3). <https://doi.org/10.2378/mot2014.art20d>
- Gotthardt-Lorenz, A. (2000). Die Methode Supervision - eine Skizze. In H. Pühl (Hrsg.), *Supervision und Organisationsentwicklung* (S. 55–69). Wiesbaden: VS.

- Graf, C. (2025). Claudia Graf. Institut für Integrale Psychoenergetik IPSE C. Zugriff am 22.3.2026. Verfügbar unter: <https://www.claudiagraf.ch/>
- Grüber, I. (2021). *Resilienz. Dein Körper zeigt dir den Weg. Wirksame Übungen für innere Stärke und gute Nerven*. München: Irisiana.
- Hartmut, R., Buhren, C. G. & Wolfgang, E. (2018). *Resonanzpädagogik & Schulleitung. Neue Impulse für die Schulentwicklung*. Weinheim Basel: Beltz.
- Hauser, L. & Caviezel, C. (2024). Gesundheitsförderung in der Schule – ein systemischer Blick. *schuleverantworten*, 4(4), 6–15. <https://doi.org/10.53349/schuleverantworten.2024.i4.a501>
- Helmke, A. & Helmke, T. (2014). Konzeption der Fortbildungsmassnahme „10plus - Motiviert und gesund bleiben im Lehrberuf“. *Unterrichtsdiagnostik mit EMU. EMUplus. Lehrergesundheit*. Zugriff am 12.3.2026. Verfügbar unter: <https://www.unterrichtsdiagnostik.de/lehrergesundheit/index.html>
- Jensen, R. & Ulshöfer, C. T. (2022). Job-Stress-Index 2022. Monitoring von Kennzahlen zum Stress bei Erwerbstätigen in der Schweiz. *Faktenblatt 72*. Bern: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Jessor, R., Turbin, M. S. & Costa, F. M. (1999). Protektive Einflussfaktoren auf jugendliches Gesundheitsverhalten. In P. Kolip (Hrsg.), *Programme gegen Sucht: Internationale Ansätze zur Suchtprävention im Jugendalter* (S. 41–69). Weinheim: Juventa.
- Kantonsrat Zürich. (2006, August 21). *Volksschulgesetz (VSG). 412.100*. Zugriff am 5.3.2026. Verfügbar unter: [https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/\\$File/412.100_7.2.05_106.pdf](https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/$File/412.100_7.2.05_106.pdf)
- Krause, A., Böschstein, S. & Zumstein, B. (2018). Betriebliche Gesundheitsförderung an Schulen: Schulleitungen gestalten Veränderungen gesundheitssensibel. In K. Mäder & E. Stäuble (Hrsg.), *Wirken statt blockieren. Führung in Bildung und Schule*. Bern: Hogrefe.
- Krus, A. & Jasmund, C. (2015). *Psychomotorik in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Kuhlenkamp, S. (2022). *Lehrbuch Psychomotorik* (2., überarbeitete Aufl.). München: Reinhardt.
- Kumpfer, K. L. (1999). Factors and processes contributing to resilience: The resilience framework. In M.D. Glantz & J.L. Johnson (Hrsg.), *Resilience and development. Positive life adaptations* (S. 179–224). New York: Kluwer Academic/Plenum Publisher.
- Lazarus, R. S. & Launier, R. (1981). Stressbezogene Interaktionen zwischen Person und Umwelt. In J.R. Nitsch (Hrsg.), *Stress. Theorien, Untersuchungen, Massnahmen* (S. 213–259). Bern: Hans Huber.
- Lieber, B. (2011). *Personalführung. ...leicht verständlich* (2., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: utb GmbH.
- Mourlane, D., Hollmann, D. & Trumpold, K. (2013). *Führung, Gesundheit & Resilienz*. Frankfurt am Main: Bertelsmann Stiftung, Gütersloh & mourlane management consultants.
- Psychomotorik Schweiz. (2021). Berufsbild Psychomotoriktherapeut*in. *Psychomotorik Schweiz*. Zugriff am 24.9.2025. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/rund-um-den-beruf/beruf-psychomotoriktherapeutin>
- Psychomotorik Schweiz. (2025a). Beruf Psychomotoriktherapeut:in. *Psychomotorik Schweiz*. Zugriff am 24.9.2025. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/rund-um-den-beruf/beruf-psychomotoriktherapeutin>
- Psychomotorik Schweiz. (2025b). Supervision - für die individuelle berufliche Weiterentwicklung. *Psychomotorik Schweiz*. Zugriff am 25.2.2026. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/mitglied-sein/supervision>
- Rauen, C. (2012). Häufige Fehler von Coaches. Teil 1. *Coaching-Magazin. Praxis erleben, Wissen erweitern*. Zugriff am 4.3.2026. Verfügbar unter: <https://www.coaching-magazin.de/kontrovers/haeufige-fehler-von-coaches-teil-1>

- Reivich, K. & Shatté, A. (2002). *The resilience factor. 7 keys to finding your inner strength and overcoming life's hurdles*. New York: Three rivers.
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2024). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne* (3., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rutter, M. (1990). Psychosocial resilience and protective mechanisms. In J. Rolf, A.S. Masten, D. Cicchetti, K.H. Nuechterlein & S. Weintraub (Hrsg.), *Risk and protective factors in the development of psychopathology* (S. 181–214). Cambridge: Cambridge University Press.
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. New York: The Guilford Press.
- Scheier, M. F. & Carver, C. S. (1992). Effects of optimism on psychological and physical well-being: Theoretical overview and empirical update. *Cognitive therapy and research*, 16(2), 201–228.
<https://doi.org/10.1007/BF01173489>
- Schibli, S. & Supersaxo, K. (2009). *Einführung in die Supervision* (UTB M (Medium-Format)) (1. Auflage, Band 3249). Stuttgart: Haupt.
- Schwarz, S. (2025). Umfrageergebnisse. *Umfrage Herausforderungen Berufsalltag PsychomotoriktherapeutIn*. Verfügbar unter:
https://docs.google.com/document/d/1ClbJDh0brlucJKDVM459_BZUFcoo0WhriJY10gajNw/edit?tab=t.0
- Seewald, J. (1997). Der „Verstehende Ansatz“ und seine Stellung in der Theorielandschaft der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 22(1), 4–15.
- Seewald, J. (1999). Zum Problem der Diagnostik in Psychomotorik und Motologie. *Praxis der Psychomotorik*, 24(3), 152–160.
- Späker, T. (2014). Gesundheit von PsychomotorikerInnen. Eine Befragung zur Gesundheit in Psychomotorik, Motopädie und Motologie. *Motorik*, 37(3), 121–129.
- Stadelmaier, J., Reichert, B. & Rübiger, J. (2021). International Journal of Health Professions. *Job strain in German novice physical therapists*, 8(1), 3–19. <https://doi.org/10.2478/ijhp-2021-0002>

- Stilijanow, U. & Richter, G. (2017). Gesunde Führung. In G. Faller (Hrsg.), *Lehrbuch Betriebliche Gesundheitsförderung* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Tietze, K.-O. (2019). Kollegiale Beratung – einfach aus der Ferne, komplex aus der Nähe. *Organisationsberatung, Supervision, Coaching*, 26(4), 439–454. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/s11613-019-00622-x>
- Unterbrink, T., Zimmermann, L., Pfeifer, R., Wirsching, M., Brähler, E. & Bauer, J. (2008). Parameters influencing health variables in a sample of 949 German teachers. *Int Arch Occup Environ Health*, 82(1), 117–123.
- Welter-Enderlin, R. (2006). Resilienz aus der Sicht von Beratung und Therapie. In R. Welter-Enderlin & B. Hildenbrand (Hrsg.), *Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstände* (S. 7–19). Heidelberg: Carl-Auer.
- Wesselborg, B. & Bauknecht, J. (2023). Belastungs- und Resilienzfaktoren vor dem Hintergrund von psychischer Erschöpfung und Ansätzen der Gesundheitsförderung im Lehrerberuf. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 2, 282–289.
- World Health Organization (Hrsg.). (1994). *Life Skills Education in School*. Genf: WHO.
- Wustmann Seiler, C. (2018). *Resilienz: Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (7. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Zander, M. (2011). *Handbuch Resilienzförderung*. Wiesbaden: VS.
- Zimbardo, P. G. & Gerring, R. J. (2008). *Psychologie* (Pearson Studium 7275) (18., aktualisierte Aufl. / deutsche Bearb. von Ralf Graf.). München: Pearson.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Rahmenmodell von Resilienz (Wustmann Seiler, 2024, S. 65, modifiziert nach Kumpfer, 1999, S. 185).....	7
---	---

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Übersicht über die Stichprobe: Setting/Angebote und Verständnis von Resilienz	29
Tabelle 2. Interviewleitfaden: Einstiegsfrage.....	57
Tabelle 3. Interviewleitfaden: Themenbereich 1.....	57
Tabelle 4. Interviewleitfaden: Themenbereich 2.....	58
Tabelle 5. Interviewleitfaden: Themenbereich 3.....	58
Tabelle 6. Interviewleitfaden: Themenbereich 4.....	58
Tabelle 7. Interviewleitfaden: Ausstiegsfrage.....	59
Tabelle 8. Codierleitfaden.....	60

10.2 Anhang 2: Interviewleitfaden

Table 2. Interviewleitfaden: Einstiegsfrage

Einstieg/Persönliche Eckdaten der Expertin:		
Leitfrage: Wie ist es dazu gekommen, dass du Psychomotoriktherapeut*innen mit beruflichen Herausforderungen unterstützt und ihre Resilienz stärkst?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Berufsbezeichnung • Pensum • Ausbildungen • Zusatzausbildungen • Weiterbildungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie lautet deine aktuelle Berufsbezeichnung? 	<ul style="list-style-type: none"> • Seit wie vielen Jahren arbeitest du als Personalverantwortliche / Supervisorin / Coach? • In welchem Pensum oder Umfang arbeitest du als Personalverantwortliche / Supervisorin / Coach?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist dein beruflicher Hintergrund? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie viele Jahre hast du auf welchem Beruf gearbeitet? • Gab es Unterbrüche?
	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Ausbildungen hast du absolviert? • Welche Zusatzausbildungen hast du absolviert oder welche diesbezüglich relevanten Weiterbildungen hast du besucht? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wann hast du die Ausbildung absolviert? • Wo hast du die Ausbildung absolviert?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was verstehst du unter Resilienz? 	<ul style="list-style-type: none"> •

Table 3. Interviewleitfaden: Themenbereich 1

1. Themenbereich: Erfahrungen		
Leitfrage: Welche Angebote bietest du Psychomotoriktherapeut*innen mit beruflichen Herausforderungen zur Förderung ihrer Resilienz an?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Angebote • Zielgruppe • Setting • Umfang 	<ul style="list-style-type: none"> • An welche Zielgruppe richten sich deine Angebote? 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Berufsgruppen besuchen dein Angebot? • Welche Altersspanne weist deine Zielgruppe auf? • Wie viel Berufserfahrung bringen die einzelnen Personen mit?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist das Setting? 	<ul style="list-style-type: none"> • Richtet sich dein Angebot an Einzelpersonen oder an Gruppen? • Wie viele Personen können maximal an einem Gruppenebot teilnehmen?

		<ul style="list-style-type: none"> Wie ist die Gruppensammensetzung? (Eher homogen oder eher heterogen)
	<ul style="list-style-type: none"> Über welche Zeitspanne und in welcher Frequenz besucht ein/e Psychomotoriktherapeut*in deine Angebote? 	<ul style="list-style-type: none"> Könntest du mir dazu ein konkretes Beispiel machen, damit ich es mir besser vorstellen kann?

Tabella 4. Interviewleitfaden: Themenbereich 2

2. Themenbereich: Vorgehensweise/Methode		
Leitfrage: Wie gehst du bei der Unterstützung von Psychomotoriktherapeut*innen mit beruflichen Herausforderungen in Bezug auf deren Resilienzförderung vor?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> Vorgehen/Methode Ansätze/Konzepte Ziele Resilienzfaktoren Schwerpunkte 	<ul style="list-style-type: none"> Gibt es spezifische Konzepte oder Ansätze, nach denen du arbeitest? 	<ul style="list-style-type: none"> Wie bist du auf dieses Konzept oder diesen Ansatz gestossen? War eine spezielle Ausbildung dafür notwendig?
	<ul style="list-style-type: none"> Welche Ziele verfolgst du mit deiner Arbeit/dieser Vorgehensweise? 	<ul style="list-style-type: none"> Welche Resilienzfaktoren der Psychomotoriktherapeut*in stärkst du durch deine Arbeit/diese Vorgehensweise?
	<ul style="list-style-type: none"> Worin liegen die Schwerpunkte deiner Arbeit/dieser Vorgehensweise? 	<ul style="list-style-type: none"> Könntest du mir dazu ein konkretes Beispiel machen, damit ich es mir besser vorstellen kann?

Tabella 5. Interviewleitfaden: Themenbereich 3

3. Themenbereich: Wirkmodell/Begründung		
Leitfrage: Welches Wirkmodell oder welche Begründungen stehen hinter deiner Vorgehensweise?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> Wirkmodelle Begründungen 	<ul style="list-style-type: none"> Wie kam es dazu, dass dich dieses Wirkmodell oder diese Begründung überzeugt hat? 	<ul style="list-style-type: none">

Tabella 6. Interviewleitfaden: Themenbereich 4

4. Themenbereich: Wirkung/Erfolg		
Leitfrage: Wie schätzt du den Erfolg deiner Arbeit oder deiner Vorgehensweise ein?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> Erfolg und Wirkung Messbarkeit Nachhaltigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> Woran erkennst du die Wirkung oder den Erfolg? 	<ul style="list-style-type: none"> Könntest du mir dazu ein konkretes Beispiel machen, damit ich es mir besser vorstellen kann?

<ul style="list-style-type: none"> • Herausforderungen und Grenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Was denkst du, ist das Element deiner Vorgehensweise, das am meisten Wirkung hat? 	<ul style="list-style-type: none"> •
	<ul style="list-style-type: none"> • Was denkst du, wie nachhaltig die Wirkung ist? 	<ul style="list-style-type: none"> • Woran liegt das rückblickend?
	<ul style="list-style-type: none"> • Welchen Herausforderungen oder Grenzen bist du in deiner Arbeit bei der Unterstützung von Psychomotoriktherapeut*innen mit beruflichen Herausforderungen und deren Resilienzförderung begegnet? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was denkst du, sind weitere mögliche Herausforderungen oder Grenzen, denen man bei der Resilienzförderung von Psychomotoriktherapeut*innen begegnen könnte?

Tabelle 7. Interviewleitfaden: Ausstiegsfrage

Offene Ausstiegsfrage:		
Leitfrage: Wenn ein/e Supervisor*in oder ein/e Personalverantwortliche/r dich fragen würde, worauf er oder sie bei der Unterstützung von Psychomotoriktherapeut*innen mit beruflichen Herausforderungen und deren Resilienzförderung achten kann, was würdest du ihm oder ihr mitgeben?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Kernaussage • Zusammenfassung 	<ul style="list-style-type: none"> • Jetzt haben wir einiges besprochen, gibt es von dir etwas, das bisher im Interview nicht zur Sprache gekommen ist, was dir aber wichtig ist? 	<ul style="list-style-type: none"> •

10.3 Anhang 3: Codierleitfaden

Tabelle 8. Codierleitfaden

Hauptkategorien	Definition	Subkategorien	Definition
Methoden und Vorgehensweisen	Methoden und Vorgehensweisen, welche die Expertinnen zur Resilienzförderung der PM-TH nutzen.	Orientierung an Ansätze und Theorien	Ansätze und Theorien, auf die sich die Expertinnen bei der Resilienzförderung der PM-TH stützen.
		Methoden	Konkreten Methoden und Interventionen, welche die Expertinnen in der Resilienzförderung der PM-TH anwenden.
		Grundsätze der Vorgehensweise	Leitende Prinzipien, Haltungen und strukturelle Vorgehensweise, nach denen die Expertinnen die Resilienzförderung der PM-TH gestalten.
Resilienzfaktoren	Diese sieben Wege zu Resilienz eröffnen Möglichkeiten zur Entwicklung eines starken Selbst sowie zur Förderung einer positiven Lebenseinstellung und stärken damit die Resilienz (Engelmann, 2014) (vgl. Kap. 2.1.4).	Selbstwahrnehmung	Selbstwahrnehmung meint die bewusste Wahrnehmung der eigenen Person, die mit ihr verbundenen Gedanken sowie deren Bewertung. Durch das Erkennen der eigenen Gefühle und Bedürfnisse kann das Handeln entsprechend gesteuert werden (Engelmann, 2014) (vgl. Kap. 2.1.4.1).
		Lebensfreude	Lebensfreude bezeichnet die Fähigkeit, Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber dem Leben zu empfinden sowie ein Gefühl allgemeiner Zufriedenheit zu entwickeln (Engelmann, 2014) (vgl. Kap. 2.1.4.2).
		Selbstwirksamkeit	«Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, dass man in einer bestimmten Situation angemessene Verhaltensresultate erzielen kann» (Zimbardo & Gerring, 2008, S. 528) (vgl. Kap. 2.1.4.3).
		Selbstbestimmung	Selbstbestimmung meint die Möglichkeit, eigene Entscheidungen treffen zu können und die Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Dadurch entsteht ein Gefühl von Stärke und Handlungsfähigkeit anstelle von Abhängigkeit gegenüber den Erwartungen anderer (Engelmann, 2014) (vgl. Kap. 2.1.4.4).
		Optimismus	Optimist*innen blicken zuversichtlich auf zukünftige Erfahrungen, während Pessimist*innen eher mit ungünstigen Entwicklungen rechnen. Diese gegensätzlichen Erwartungen spiegeln sich im Umgang mit Herausforderungen und im Bewältigungserfolg wider (Carver & Scheier, 2002) (vgl. Kap. 2.1.4.5).
		Coping	Coping bezeichnet die Gesamtheit der uns zur Verfügung stehenden

			Bewältigungsstrategien, Verhaltensweisen und Anstrengungen, die den Umgang mit bereits eingetroffenen oder noch bevorstehenden Belastungen erleichtern (Engelmann, 2014) (vgl. Kap. 2.1.4.6).
		Empathie	Unter Empathie wird die Bereitschaft und die Fähigkeit verstanden, mit anderen Menschen mitzufühlen. Gerade in beratenden und unterstützenden Berufen ist es essentiell, eine «Als-ob»-Position einzunehmen, die ein hohes Mass an Empathie zulässt, ohne die eigene Autonomie und Eigenständigkeit aufzugeben (Engelmann, 2014) (vgl. Kap. 2.1.4.7).
Herausforderungen	Herausforderungen, welche die Expertinnen bei der Resilienzförderung der PM-TH erleben.	Herausforderungen auf Ebene der systemischen Rahmenbedingungen	Herausforderungen, die bei der Resilienzförderung aus der Einbettung der PM-TH im System und den bestehenden Rahmenbedingungen entstehen.
		Herausforderungen auf Ebene der PM-TH	Herausforderungen, die bei der Resilienzförderung mit den Möglichkeiten und dem Verhalten der PM-TH zusammenhängen.
		Herausforderungen auf Ebene der Beziehungsdynamik	Herausforderungen, die sich bei der Resilienzförderung aus der Beziehungsdynamik zwischen Supervisorin oder Personalverantwortliche und PM-TH ergeben.
		Herausforderungen auf Ebene der supervisorischen und personalverantwortlichen Handlungskompetenz	Herausforderungen, die bei der Resilienzförderung mit der supervisorischen und personalverantwortlichen Handlungskompetenz verbunden sind.